

BIOTEXNOLOGIYA, SANOAT EKOLOGIIYASI VA ISHLAB CHIQRISHDA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

“*SILYBUM MARIANUM*” O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI AYRIM QUIYI MOLEKULYAR BIRIKMALAR TAXLILI

**Mag. Babaxanova U.R., bak. Almurodov U.Sh, Zoirxonov A.Q., dots. Ishimov U.J.
Toshkent kimyo texnologiya instituti**

Qadimdan 2000 yil oldin *Silybum marianum* (Oddiy olao‘t, rastoropsha) jigar, o‘t pufagi kasalliklarini davolashda qo‘llanib kelingan hamda har qanday zaharlanishga qarshi eng kuchli vosita sifatida tavsiya etilgan. *Silybum marianum* (rastoropsha) keng tarqalgan mashhur dorivor hisoblanadi xalq va rasmiy tibbiyotda o‘simlik. Mevalar tarkibida flavolignanlar, flavonoidlar, yog‘li moy, efir moylari, sterollar, organik kislotalar, achchiqlanish, qatronlar, mukus, shakar, omin, saponin va boshqa moddalar.

Silybum marianum Rossiyada u begona o‘t sifatida Evropa qismining janubiy mintaqalarida, Kavkazda, G‘arbiy Sibirning janubida uchraydi. Begona joylarda o‘sadi; ba‘zan u bog‘larda, sabzavot bog‘larida o‘sadi va yovvoyi ravishda ishlaydi. Dorivor xom ashyoni olish uchun etishtiriladi. Rossiyada ekin maydonlarining umumiy maydoni qariyb 10 ming gektarni, Ukrainada - 5000 gektarni, Xitoyda - 100 ming gektarni tashkil etadi. Kimyoviy tarkibi-Asosiy faol moddalar flavonoidlar va flavonolignanlar (silibinin, silisristin, silidianin umumiy nom ostida silimarin). Bundan tashqari, tarkibida alkaloidlar, saponinlar, yog‘li yog‘ (25% gacha), oqsillar, K vitamini, qatronlar, shilimshiq, tiramin, gistamin, shuningdek, so‘l va mikroelementlar mavjud.

Silybum marianum tarkibida flavolignanlar (silybin, silikristin va silidianin), flavonoidlar (kvarsitin, rutin va b.), E, D, K, B – guruh vitaminlari va mikroelementlar, biogen aminokislotalar saqlaydi[1]. *Silybum marianum*ning mevalari tarkibida biologik faol birikmalar -flavolignanlar guruhi mavjud. Ular fenilpropanoid fragmentini (-C6-C3-) o‘z ichiga olgan flavonoidlar bo‘lib, ular yangi kichik guruhni tashkil qiladi. Flavolignanlarni fenilpropanoidlar deb tasniflashga asos beradigan tabiiy birikmalar. Ushbu guruh birikmalarining flavonoid qismi flavononlar (eriodiktol), flavononollar (taksifolin), flavonlar bilan ifodalanadi.

Tadqiqot usuli:

Dastlab *Silybum marianum* urug‘lari maydalanib kukun holiga keltirildi. Yog‘sizlantirish ishlari sokslet apparati yordamida amalga oshirildi va yog‘dorligi 12 % ni tashkil qildi. Yog‘sizlantirilgan na‘muna tarkibidagi ayrim quyi molekulyar moddalarni aniqlash tadqiqotlari amalga oshirildi.

Yog‘sizlantirilgan *Silybum marianum* o‘simlik urug‘lari tarkibidagi flavonoidlar va suvda eruvchan vitaminlarni aniqlash ishlari amalga oshirildi.

Suvda eruvchi vitaminlar yuqori samarali suyuqlik xromatografiya priborida xromatografik usuli bir-biridan ajratish usuli yordamida aniqlandi. Namunadan 5-10 gr miqdorida analitik tarozida tortib olinib, 300 ml hajmdagi yassi kolbaga solinadi. Ustiga 50 ml 40% li etanol eritmasidan qo‘shiladi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovutkich bilan jihozlanib, 1 soat davomida intensiv aralashtirib turgan holda qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralashtiriladi. Aralashma tindirilib filtrlab olinadi. Qolgan qismiga 25 ml 40 foiz etanoldan solib 2 marta qayta ekstraktsiya qilindi. Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o‘lchagich kolbaga solinib 40% etanol qushilqdi (5-10%). Hosil bo‘lgan eritma sentrifugada 7000 ay/minut tezlikda 10 daqiqa davomida aylantiriladi. Hosil bo‘lgan eritma ustki qismidan analiz uchun olindi.

Adabiyotlarda suvda eruvchi vitaminlarni YuSSX bilan aniqlashda elyuent sifatida fosforli, atsetatli bufer sistemalari va atsetonitrildan foydalanilgan. Biz atsetatli bufer sistemasi hamda atsetonitrildan foydalandik.

Miqdoriy tahlilda “Sigma” firmasining B1 (kat.№ 59438), B2 (kat.№ 83885), B3 (kat.№ 59676), B6 (kat.№ 58560), B9 (kat.№ 59303), PP (kat.№ 98920) va C (kat.№ 50817) standart vitaminlaridan foydalaniladi. Har bir standart vitamin uchun gradirovka egrisini va uning formulasini

aniqlash maqsadida, ularning 5 tadan aniq konsentrasiyalari (0.01 dan 0.200 mkg/ml gacha) kalibrlash eritmalari tayyorlanadi va miqdoriy analiz ishlari amalga oshiriladi.

Xromatografik tadqiqotlar Agilent Technologies kompaniyasining 1200 seriyali YuSSX da, 4.6 x 75 mm Zorbax SB-C18, 3.5µm, kolonkasida, 0.1% H3PO4 pH-2.5 va atsetonitril gradiyentida olib boriladi. Vitaminlar 254 nm to'liq uzunliklarida qayd etiladi.

Olingan natijalar asosida o'simlik tarkibida B1-1,1mg/kg, B2-6,5mg/kg, B3-8,6mg/kg, B6-4,4mg/kg, B12-9,5mg/kg, C-0,54mg/kg kabi vitamin miqdorlari borligi aniqlandi.

Silybum marianum o'simligi tarkibidagi filovonoidlar miqdorini aniqlash maqsadida 1 g (aniq tortib olingan) quritilgan va maydalangan holda olindi. So'ngra 100 ml hajmli kolbaga solib unga 70% etil spirtida ekstraksiya jarayoni amalga oshirildi. Ekstraksiya 8-9 soat davomida 60-70 °C tempraturada suv hammomida davom etiladi. Ko'rsatilgan vaqt o'tgach, kolba sovitiladi. Ekstrakt fitrlanib va 15 daqiqa davomida 8000 ayl/daq tezlikda sentrifugalandi va tarkibidagi filovonoidlar miqdorini standart filovonoidlar asosida YuSSX da aniqlash maqsadida analiz ishlari amalga oshirildi. Analiz jarayonida elyuent sifatida uchfosfot uksus kislotasining 0,1% li va atsetonitrildan foydalanildi.

Olingan natijalar asosida o'simlik tarkibida Rutin-5,8mg/gr, Kversitin-6,2mg/gr, Lyuteonin-3,1mg/gr, Apiginin-2,6mg/gr, kabi filovonoidlar miqdorlari borligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Бендрышев А.А., Пашкова Е.Б., Пирогов А.В., Шпигун О.А. Определение водорастворимых витаминов в витаминных премиксах, биологически-активных добавках и фармацевтических препаратах методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с градиентным элюированием // Вестн.моск.ун-та. Сер.2. химия. 2010.т51. №4.ст. 315-324.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА АМИНОКИСЛОТ В МАКЛЮРЕ

маг. Джураева Ф.Б.¹, м.н.с. Жабборов Ж.Т.² ст.преп. Назаров Г.А.^{1,2} доц. Ишимов У.Ж.

¹Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Биотехнологии

² Институт биоорганической химии им. А.С. Садыкова. АН РУз

Введение. В самых ранних письменных памятниках человеческой культуры мы находим разнообразные указания на применение растений как лекарственных средств. Эти указания охватывают обширную группу растений и свидетельствуют о том, что человек еще в глубокой древности обладал значительным запасом знаний о лекарственных свойствах различных трав и широко применял их.

Лекарственные растения могут не только лечить, но и поддерживать наш организм в хорошем тонусе, увеличивать работоспособность, высвобождать те ресурсы, которые тратил наш организм на борьбу с болезнями, улучшать качество жизни.

Богатая флора в Узбекистан насчитывает более шести тысяч разных видов растений, среди которых есть и лекарственные травы.

Маклюра оранжевая (*Maclura aurantiaca*, *Maclura pomifera*), семейство тутовые (*Moraceae*). [1]

Маклюра оранжевая - дерево высотой до 20 м с густой кроной. Плоды - сухие, многочисленные, ребристо-округлые, продолговатые, светло-бурые орешки, погруженные в сильно разрастающуюся ось соцветия, образующие в совокупности шарообразное соплодие 10-15 см в поперечнике, сильно морщинистое, от зеленого до золотисто-желтого, напоминающее внешним обликом апельсин. Соплодия содержат большое количество млечного сока, белое слизистое липкое вещество. Плоды считаются несъедобными, однако известны случаи поедания плодов белок и аминокислоты [2].

В традиционной медицине маклюра оранжевая изучена недостаточно, однако известно ее широкое применение и ценность в медицине народной. В качестве лекарственного сырья используют спелые свежие соплодия. Водно-спиртовые извлечения используют наружно и внутрь по каплям при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях. Масляные извлечения широко используют наружно при артритах, остеохондрозе, проктите, простатите, кожных и геморрагических заболеваниях.

Целебные действия лекарственных растений, обусловлены наличием в их составе биологически (фармакологически) активных веществ, которые в организме человека вызывают определенный терапевтический эффект, воздействуя на те или иные органы. Они обычно содержатся в растениях в небольшом количестве, но часто отличаются сильным действием на организм человека. По химическому составу они весьма разнообразны. [3]

В этом исследовании мы проанализировали количество аминокислот в маклюре оранжевая с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Методы. Выделение свободных аминокислот. Осаждение белков и пептидов водного экстракта центрифужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемому образцу добавляли по 1 мл (точный объем) 20% ТХУК. Через 10 мин осадок отделяли центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 минут. Отделив 0,1 мл над осадочной жидкости, лиофильно высушивали.

Анализ ВЭЖХ ФТК-производных аминокислот. Синтез ФТК (фенилтиокарбомаил) производных свободных аминокислот проводили по методу Steven A., Cohen Daviel.

Идентификацию ФТК-аминокислот проводят на хроматографе Agilent Technologies 1200 на колонке 75x4.6 mm Discovery HS C18. Раствор А: 0,14М CH₃COONa + 0,05% ТЭА pH 6,4, В: CH₃CN. Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение 269нм. Градиент %В/мин: 1-6%/0-2,5мин; 6-30%/2,51-40мин; 30-60%/40,1-45мин; 60-60%/45,1-50мин; 60-0%/50,1-55мин.

Рис. 1. хроматографический стандарт аминокислот

Рис. 2. результаты хроматографического анализа аминокислот

Результаты, представленные на хроматограмме, сравнивали со стандартным анализом аминокислот и количественно оценивали (рис.2). Количество аминокислот в этом растении, произрастающем в Ташкентской области, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№	Аминокислоты	Концентрация мг/гр	№	Аминокислоты	Концентрация мг/гр
1	Аспарагиновая к-та	0,894438	11	Пролин	1,008473
2	Глутаминовая к-та	0,602388	12	Тирозин	0,519465
3	Серин	0,678687	13	Валин	0,514286
4	Глицин	0,658116	14	Метионин	0,216077
5	Аспарагин	0,663402	15	Изолейцин	0,889492
6	Глутамин	0,847714	16	Лейцин	0,926678
7	Цистеин	0,594109	17	Гистидин	1,427061
8	Треонин	0,539624	18	Триптофан	0,539297
9	Аргенин	0,56209	19	Фенилаланин	0,062733
10	Аланин	0,80958	20	Лизин HCl	0,013374

Как видно из таблицы, в пробах идентифицировано 20 аминокислот, и если обратить внимание на количество этих аминокислот, то количество аминокислот Аспарагиновой к, Глутамина, Аланина, Пролина, Изолейцина, Лейцина, Гистидина равно выше, чем у других аминокислот.

Литература

1. Tsao, R. Antioxidant isoflavones in osage orange, *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid / R. Tsao, R. Yang, J. C. Young // *Journal of agricultural and food chemistry*. – 2003. – Vol. 51, № 22. – P. 6445–6451.
2. Whitaker, H. L. Fox squirrel utilization of osage orange in Kansas / H. L. Whitaker // *The Journal of Wildlife Management*. – 2009. – P. 117.
3. Махатов, Б. К. Аминокислоты плодов маклюры оранжевой / Б. К. Махатов, К. К. Орынбасарова // *Вестник фармации*. – 2011. – Т. 65, № 1. – С. 46–48.

ASPERGILLUS ORYZAE ZAMBURUG'I KS DAN α -AMILAZA FERMENTINI XROMOTOGRAFIYA USULLARI YORDAMIDA AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI

mag. Jo'raboyeva M.S. dokt-t Kanjikitova M.J.¹, prof. Tashmuhammedov M. S.
M.O.Ouezov nomli Janubiy-Qozog'iston Universiteti doktorant, Chimkent shahri, ,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Amilolitik fermentlar hayvonlar, o'simliklar va mikroorganizmlar orasida keng tarqalgan.

Amilazalar turli xil sanoat jarayonlarida xom kraxmalni samarali saxarifikatsiya qilishda qo'llaniladi. Kraxmalning bu fermentativ gidrolizi kislota gidrolizi bilan solishtirganda energiyani tejash va samarali foydalanish nuqtai nazaridan muhimdir. Bundan tashqari, bakterial α -amilazalar to'qimachilik sanoatida qo'llaniladi, chunki ular mato o'lchamlari va dizaynida muhim bo'lgan yopishtiruvchi kraxmal ishlab chiqaradi.

Amiloglyukoziidlarning sanoatda qo'llanilishi asosan glyukoza ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Glyukoza sirop sifatida ishlatiladi yoki toza qattiq glyukoza olish uchun kristallanadi.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, amilolitik fermentlar yana ilmiy tadqiqotlarda, tabobatda, enzim diagnostikada va boshqa sferalarda keng ishlatilishi mumkin. Shuning uchun so'nggi tadqiqotlarda amilaza fermentini o'ta toza xolda ajratib olish juda muhim hisoblanadi.

Shuning uchun hozirgi paytda mikroorganizmlardan o'ta toza holda amilaza fermentini ajratib olish o'ta dolzarb masaladir. Buning uchun *Aspergillus oryzae* zamburug'i eng qulay obyekt hisoblanadi.

α – amilaza fermentini toza holda va yuqori faollikda ajratib olish uchun biz ion almashinish xromatografiyasi DEAE tselluloza DE-52 sorbentida va affin xromatografiyasi usullarini qo'lladik.

Bunda kultural suyuqlik hajmi 93ml bo'lib, namunani avval $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ yordamida to'yintirib oldik, Quyidagi formula yordamida solinadigan $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ miqdorini aniqladik.

$$Kol(gr) = \frac{533 (S_2 - S_1)}{100 - 0.3S_2} = \frac{533(20 - 0)}{100 - 0.3 \times 20} = 113gr$$

1000 ml uchun 113gr $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ekanligini hisobga olsak, biz tadqiq etayotgan 93 ml kultural suyuqlik uchun 10.509gr miqdorida $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ni oz-ozdan magnitniy meshalkada aylantirib qo'shib oldik. Erigan moddani 2 ga bo'lib to'g'irlab olib, sentrafugada 6000 abarotda 5 minut davomida cho'kmaga tushirib oldik. Cho'kmani suyuq qismdan alohida qilib, suyuq qimni (83ml) ni yana $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bilan to'yintirdik. Bunda (20% dan 80% gacha uchun) grafikda belgilangan miqdor bo'yicha 100 ml ga 421gr hisobida, 83 ml ga 34,9 gr $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ni oz-ozdan qo'shib eritdik. Erigan moddalarni teng 2 ga bo'lib, sentrafugada 6000 abarotda 5 min.ga qo'yib, cho'kmaga tushirib oldik. Olingan sentrifugatni tuzsizlatirish maqsadida suvda biroz eritib, bitta 50 ml, 2 ta 30 ml miqdoridagi dializ qopchalariga soldik.

Dializ qopchalarini Tris-HCl ning 0,025M pH=8,5 bo'lgan eritmasiga tushirdik. 2 kun davomida har bir soatda buferni almashtirib turdik. 2-kuni buferni distillangan suv bilan almashtirdik. Ertasi kuni namunalarni kolbaga yig'ib oldik va suyuq azot bilan muzlatdik. So'ngra, leofil quritgichga qo'ydik. Jarayon tugaganiga qadar IOX uchun DEAE-TSK kolonkasini tayyorlash ishlarini olib bordik. Avval kolonka hajmini ushbu formula yordamida aniqlab oldik:

$$V = \pi R^2 h \quad (1)$$

$$\pi = 3,14; h = 12\text{sm}; \varnothing = 6\text{sm}.$$

$$R = \frac{C}{2\pi} \quad (2)$$

$$C = 2\pi R;$$

$$R = \frac{C}{2\pi} = \frac{6}{2 * 3.14} = 0.96\text{sm}$$

$$V = \pi R^2 h = 3.14 * 0.962 * 12 = 34.7\text{sm}^3$$

Kolonka hajmi 34.7sm^3 ekanligini aniqlab oldik. Kolonkani dastlab Tris-HCl (0.05M pH=8.5) eritmasidan 2,5 barobar ko'proq, ya'ni 100ml ida yuvdik. So'ngra, 100ml distillangan suvda pH

normallaguncha yuvdik, keyin esa xuddi shu hajmdagi NaOH (0.05M) eritmasida va yana pH normallaguncha distillangan suvda yuvdik. Leofel quritgichdagi moddamizni yig'ib oldik. Moddani kolonkaga yuborishdan oldin, kolonkani yarim sotdan ko'proq muddatda Tris-HCl (0.05M pH=8.5) buferida yuvdik. Leofilkaga qo'yilgan kolbani yig'ib olib, analitik tarozida o'lchadik va moddaning sof massasi 1015.8 mgr tashkil etdi. Ushbu moddadan 200 mgr qismini ajratib olib, 1500 ml Tris HCl (0.05 M pH=8.5) buferida eritdik. Shundan so'ng 32 gr NaClni 250 ml Tris HCl da eritdik, kolonkaning bir tomoniga 250 ml Tris-HCl ni soldik. Moddani kolonkaga yubordik. Quyida xromatografiya jarayoni ko'rsatilgan.

1-rasm. *Aspergillus oryzae* zamburug' KS ning DEAE tselluloza DE-52da ion almashinish xromatografiyasi. Kolonka 2,5x20sm, 0,05 M tris-HCl bufer, pH 8,3, [NaCl] ning chiziqli gradienti 0 - 0,5 M. Elyutsiya tezligi 50ml/s.

Fermentativ faolligi eng yuqori bo'lgan fraksiyani AcA-54 ultra geli yordamida gel-xromatografiyasi usulida tozaladik (2-rasm).

2-rasm. Faol fraksiyani AcA - 54 ultragelida xromatogrammasi. 0,05 M ammoniy bikarbonat (NH₄)₂CO₃, pH 8,1. buferda. Elyutsiya tezligi 35 ml/s.

Natijada yuqori faollikka ega bo'lgan, ya'ni 610000 birlik/gramm yuqori tozalikdagi α - amilaza fermentini olishga muvaffaq bo'ldik. Ajratib olingan fermentimizning tozalik darajasi 277 barobar ekanligini hisoblab chiqdik.

Adabiyotlar

1. Shimazaki T., Hara S., Sato M. // J. Ferment. Technol. 1984. B. 62.#2.P. 165-170.
2. Zenin C.T., Park Y.K., // J. Ferment. Technol. 1983. B. 61. #1. P. 109-112.
3. Галич И.П. Амилазы микроорганизмов // Киев: Наука думка, 1987. С. 160-162.

ZOOPLANKTONLARNI YETISHTIRISHDA MIKROSUVO`TLARINING AHAMIYATI

mag.Isaboyev X.N., ass.Otajonov A.Sh., Prof.Xo`jamshukurov N.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2050 yilga borib, 9 mlrd. dan ortiq insonlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash muammosi paydo bo'ladi. FAO (2011) ning bergan ma'lumotiga ko'ra 2010 yilga nisbatan 2050 yilga borib, go'sht mahsulotlariga bo'lgan talab 58%, sut mahsulotlariga bo'lgan talab 70% ga oshib ketishi basharot qilinmoqda. Ma'lumki, chorvachilik eng mahsuldor sohalardan biri hisoblanib, yer sharidagi ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 35%, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 75% i ushbu sohaning rivojlanishiga sarflanadi. Shuningdek, ushbu soha uchun dunyo bo'yicha ichimlik suvining 8% miqdorida sarflanadi (ozuqa ekinlari yetishtirishni hisobga olgan holda) iste'mol qiladi. Bundan tashqari chorvachilik sektorida barcha antropogen parnik gazlarining 14,5% ni chiqaradi, bu esa yiliga taxminan 7,1 gigatonna CO₂-ekvivalentiga tengdir. Chorva mahsulotlari yetishtirishda juda katta miqdordagi suv sarfi ham talab etiladi. Bularning natijasida chorvachilik mahsulotlari etishtirish, ozuqa emlarini ishlab chiqarishni hisobga olgan holda juda katta miqdordagi zahira resurslarini talab qiladi. Bu esa ishlab chiqarish qulay, tannarxi arzon va barcha zaruriy ingredientlarga boy bo'lgan ozuqa mahsulotlari yetishtirishning o'ta dolzarb muammolardan biri ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, insonlarni to'laqonli oziqaviy ingredientlarga boy va to'yimli, ayniqsa odamlar salomatligi uchun o'ta muhim bo'lgan, almashinmaydigan aminokislotalarga boy bo'lgan go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish dolzarb vazifalardan biridir, Mazkur yo'nalishda eng faol bo'lgan yo'nalishlardan biri bu baliqchilik sohasi hisoblanadi. Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish hamda baliqchilik tarmog'ini to'yimli ozuqa emi va qo'shimchalari bilan ta'minlash borasida muhim tadqiqotlar olib borilmoqda. Baliqchilik tarmog'ini tirik ozuqa yemi bilan to'laqonli ta'minlash va ularning ahamiyatini amaliy tadqiqotlarda ko'rsatib berish muhim vazifalardan biri hisoblandi. Shu boisdan mazkur tadqiqot ishida tirik ozuqa yemi sifatida foydalaniladigan muhim zooplanktonlarning ozuqaviy tarkibini belgilab beruvchi aminokislotalar tarkibi tahlil qilishni maqsad qilib olindi. Zooplanktonlar o'zida tozalanmagan xom oqsil, aminokislotalar, yog' kislotalari, minerallar va fermentlar saqlashi bilan baliq chavoqlarni yetishtirishda muhim tabiiy manbalardan biri hisoblanadi [1].

Ayniqsa aminokislotalardan lizin va metionin boshqa turdagi ozuqa emilari tarkibida juda kam miqdorda, ya'ni chegaralangan miqdorda uchrasa, zooplanktonlar tarkibida katta miqdorda saqlashi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, zooplanktonlar tarkibi yog' kislotalariga ham boy bo'lganligi uchun ham baliq lichinkalarini yetishtirishda muhim rol o'ynaydi. Zooplanktonlar tarkibida yarim to'yinmagan yog' kislotalari tarkibida eykozapentan kislota (20:5 ω 3) va dokozageksan kislota (22:6 ω 3) yuqori darajada uchrasa, linol kislotasi (18:2 ω 6) juda kam miqdorda uchrashi qayd etilgan. Bundan tashqari zooplanktonlarning tarkibida ω 3 dan ω 6 gacha bo'lgan yog' kislotalar miqdorining ko'pligi zooplanktonlarning ozuqaviy qiymatini yanada oshiradi [2]. Shuningdek, zooplanktonlar karotin manbai ham hisoblanib, baliqning rangi, hidi va go'shtining yuzasi silliqilgini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tirik ozuqa yemi taribida fermentlar, jumladan amilaza, proteaza, ekzonuleaza, esteraza kabi fermentlar ham mavjud bo'lib, bular baliq lichinkalarining ovqat hazm qilishida muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa kichik baliqlarga yirik ozuqa yemlari berilgan ushbu fermentlarning ahamiyati katta bo'ladi. Baliqchilik suv havzalarida tirik ozuqa yemi hisoblanadigan Moinaning uzluksiz ta'minlanishi natijasida baliq chavoqlari, lichinkalari va etishgan baliqlarning tashqi abiotik va biotik faktorlarga nisbatan chidamli bo'lishi, jumladan, kasalliklarga chidamliligi, ovqat hazm qilishining engil kechishi va buning natijasida oson vazn to'plashi ta'minlanadi. Shu boisdan moina yuqori samarador bo'lib, juda tez ko'payishi, tuzli muhitga nisbatan chidamliligi, suv havzasi muhitiga juda yaxshi moslashishi jihatidan qulay zooplankton ob'ektlardan biri hisoblanadi.[3] Tadqiqotlar asosida algologik tozalanmagan mikrosvu`tlarining avlodlarga bog'liq holda morfologik va biologik xususiyatlari va o'rtacha o'lchamlari aniqlandi. Tadqiqotlar davomida ADaM ozuqa muhitidan foydalangan holda tadqiqot ob'ekti bo'lgan Daphnia magna morfo-biologik xususiyatlari o'rganildi. Bunda standart tarzida harorat 20⁰ C deb belgilandi. Tadqiqotlar 6 oy davomida kuzatilib,

daphnia magna ning ADaM ozuqa muhitidagi morfo-biologik xususiyatlari va o`rtacha o`lchamlari aniqlandi. Olingan natijalarga ko`ra o`rganilgan *Daphnia magna* morfo-biologik xususiyatlari ilmiy manbalarda qayd etilgan xususiyatlardan keskin farq qilmaydi. ADaM ozuqa muhiti o`stirilganda yashash davomiyligi 62 kun, o`rtacha uzunligi 1,25-1,6 mm bo`lganligi qayd etildi. Mazkur ko`rsatkichlar standart ozuqa muhiti va achitqilar asosidagi ozuqa bilan birgalikda keyingi tadqiqotlar uchun nazorat varianti sifatida foydalanildi. Tadqiqotlar natijasida mikrosuvo`tlarining ho`l biomassaga nisbatan quruq moddaning chiqishi o`rtacha 22,99-28,84% gacha o`zgaruvchan bo`lishi qayd etildi (3-rasm). Jumladan, Ankistrodesmus avlodi shtammlari 11,36-12,62 gramm ho`l biomassadan o`rtacha 3,24-3,42 gramm quruq biomassa hosil qilgan bo`lsa, bu umumiy ho`l biomassaning 27,10-28,52% ini tashkil etishi aniqlandi. Scenedesmus shtammlarida 10,66-11,44 g/l ho`l biomassadan 2,48-3,08 g/l quruq biomassa, yoki umumiy ho`l biomassaning 23,26-26,92% ini tashkil etdi. Chlorella va Chlorococcum avlodi shtammlarida ham xuddi shu ko`rsatkichga yaqin bo`lgan natijalar olingan bo`lsada, Botryococcus avlodi shtammlarida bu ko`rsatkich nisbatan kam ekanligi qayd etildi [4].

Mikrosuvo`ti avlodlarining biomassa hosil qilishi

1-sxema

2-sxema

Tadqiqotlar davomida *Chlorococcum* va *Chlorella* avlodi vakillari oqsil saqlashi yuqori (46,4-48,8%) ammo, yog` saqlashi (15,6-18,4%) nisbatan o`rganilayotgan barcha mikrosvu`tlari avlodlariga nisbatan juda kam ekanligi qayd etildi. Ilmiy manbalarda *Chlorococcum macrostigmatum* UT4 shtamining 46,5%, *Chlorella* Sp.2 shtamining esa 35,4% gacha yog` sintez qilishi o`rganilgan (I.Safarov, 2020). Buni o`stirish sharoitidagi harorat, CO₂ va yorug`lik miqdorining boshqarilishi hamda tadqiqotning aynan yog` sintez qilishiga qaratilganligi bilan izohlash mumkin.[5]

3-sxema
Xulosa

Tadqiqotlar davomida shuni aniq ishlanmalar orqali bilib olish mumkinki suv o`tlari turlarining aynan *Chlorella* avlodiga mansub bo`lgan turlari tarkibi jihatidan ozuqabop xom-ashyo sifatida juda yaxshi samara bera olishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Respublikamizda baliqchilik sanoati rivojlanayotgan davrda ozuqabop oqsilga boy mahsulotlar eng muhim jarayon hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonlariga bu kabi mikrosvu`tlari turlarini keng amaliyotga jalb qilish orqali juda katta hajmli mahsulotlar olish mumkinligi o`z isbotini topib bormoqda. Kelgusida aniq me`yoriy talablar asosida oqsil, uglevodga boy sifatida foydalaniladigan xom-ashyo turlarini hajmini kengaytirgan holda asosiy muammoli jarayonlarni to`liq bartaraf etish mumkin hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Abdinazarov X.X. Farg`ona vodiysi suv havzalari zooplanktoni: Avtoreferat diss... biologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD). – Toshkent, 2018, 110 s
2. Abdinazarov H.H., Kuzmetov A.R., Khaydarov S.M., Nomonov J.N. 2018. Qualitative and quantitative development of zooplankton organisms in fergana valley water reservoir. JNAS.7-4/44-47.
3. Шоякубов Р.Ш., Сафаров К.С. Высшие водные растения: достижения, перспективы изучения и использования в Узбекистане // Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидробиологии: Материалы международной научной конференции. -Ташкент, 2009. –С.30-33.
4. Холмурадова Т.Н. Видовой состав высших водных и водно-болотных растений водоемов бассейна реки Зарафшан // Актуальные проблемы биологии, экологии и почвоведения: Материалы научно-практической конференции. УзМУ. – Ташкент. 2016. – С. 235-236.

BALIQCILIK HOVUZLARIDA TABIIY OZUQA BAZASINING (DAFNIYA) AHAMIYATI

**mag.Isaboyev X.N., ass.Otajonov A.Sh., prof. Xo`jamshukurov N.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Baliqchilik xo`jaliklarida tirik ozuqa olish muammosi sanoat baliqchiligining asosiy tarmog`ini va uning ozuqa bazasini rivojlantirishda zog`arasimon baliqlarni yetishtiruvchi xo`jaliklar uchun omuxta yemdan tashqari tabiiy ozuqa bazasini rivojlantirish muhim ustuvor yo`nalishlardan hisoblanadi. Baliqlarni oziqlantirishda foydalaniladigan ozuqalar kelib chiqishiga ko`ra 3 xilga ajratiladi [1-2]:

1. O`simliklardan olinadigan ozuqalar. Zog`ora baliqlarini oziqlantirishda yog`i olingan chigit, makkajo`hori, er yong`oq, kunjut, zig`ir, soya va boshqa o`simlik avlodlarining kunjara va shrotlardan keng foydalaniladi. Ulardagi proteinlar miqdori 30-40% ni, yog`lar 78% ni va uglevodlar 30-40 % ni tashkil qiladi.

2. Hayvonotlardan olinadigan ozuqalarga: go`sht-suyak uni, baliq va qon unidan tayyorlangan ozuqalar kiradi.

3. Baliqchilikdagi tabiiy ozuqalarga asosan fitoplankton zooplankton, bentos va boshqa organizmlar kiradi.

Respublikamiz sharoitida zog`arasimon baliqlar juda yaxshi o`sadi va ulardan yaxshi mahsuldorlikka erishish mumkin. Zog`ora balig`i tabiiy suv omborlarida 2-3 yoshida tanasining uzunligi 30-35 sm va og`irligi 2 kg.ga yetadi. Albatta, bu tabiiy ozuqa hisobiga oshadi. O`zbekiston sharoitida sun`iy suv havzalarda ham zog`ora, oq amur va do`ng peshona balig`i bilan birga polikultura sharoitida etishtirish yaxshi natija beradi. Sun`iy suv havzalarida baliq boqishdan oldin tabiiy ozuqa bazasini rivojlantirish orqali chavoqlarning yashab qolishi va o`sishini hisobga olishi va tahlil etish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. [3] Baliqchilik xo`jaliklarida dafniyani ko`paytirish ko`p qo`llaniladigan usullardan biri havza chetiga organik go`ng tashlashdir. Bunda to`g`ridan-to`g`ri havzalar chetiga go`ng to`kiladi. Bunday joylarda zooplankton organizmlardan shoxdormo`ylovli qisqichbaqasimonlar (*Bosmina*, *Diaphanosoma*, *Ceriodaphnia*, *Daphnia*, *Moina*, *Alona*, *Simocephalus*, *Chydorus* va *Scapholeberis*) avlodi turlari ko`payishi kuzatiladi. Bu usulni takomillashtirib, baliq chavoqlari uchun yanada ko`proq zooplankton organizmlar ishlab chiqildi. Bunda, havza chetlariga bir nechta kichik hovuzlar kovlandi. Hovuzlarga poxol va somon, o`simliklarining bargi va boshqalar bilan birga) yangi ot, qoramol, parranda go`ngi tashlanadi [4]. Dafniyalar baliqlar uchun jonli tirik ozuqa sifatida foydalanish bo`yicha dunyoda birinchi o`rinlardan birini egallagan organizmlar hisoblanadi. Dafniyalar shoxdormo`ylovli qisqichbaqasimonlarning (cladosera) kenja turkumi, Daphniidae oilasi dafniya avlodiga mansub bo`lib, ular baliqchilik xo`jaliklarida baliqlar uchun tirik ozuqa sifatli ko`paytiriladi. Dafniya turlari sikl bo`yicha ko`payadi, populyasiyalarda deyarli urg`ochilik usutunlik qiladi. Partenogenetik tuxumlar soni 1 dan 300 gacha bo`lishi mumkin. Turli turlar uchun etuklik davri berilgan haroratda bir xil bo`lib, 11 kundan 10°C gacha, 25°C da atigi 2 kun davom etadi. Suv haroratining o`zgarishi yoki populyasiyaning ko`payishi natijasida oziq-ovqat tanqisligi kabi omillar erkaklarning ishlab chiqarilishiga olib kelishi (noqulay sharoit va kuz-qish mavsumlarida) mumkin.

Daphnia magna Straus 1920, "Suv burgasi" - bu baliq uchun jonli oziq-ovqat sifatida foydalanish bo`yicha birinchi o`rinlardan birini egallagan tur. Uni rivojlanishi uchun 4-9°S pastki harorat va 28-29° C yuqori harorat talaba etadi. Uning mavjud bo`lishining pastki harorat chegarasi nolga yaqin, yuqori chegarasi 33-34° C gacha. Ushbu tur suvdagi kislorod miqdorining sezilarli pasayishiga chidamlidir. Shu maqsadda etishtiriladigan ozuqa uchun yosh baliqlarni boqishda, eng muhim jihatlardan biri tabiiy ozuqalarning ozuqaviy qiymatini kimyoviy tarkibi bo`yicha baholash hisoblanadi. Ozuqaviy qiymati, agar ular tarkibidagi asosiy ozuqa moddalari va oqsillarning aminokislotali tarkibini hisobga olsak ham, baliq etishtirishda ishlatiladigan sun`iy ozuqaning qiymatidan ancha yuqori. Ularning oqsili tarkibida ko`p miqdordagi muhim aminokislotalar mavjud. *Daphnia magna* tanasida 86,4-95,6% namlik quruq protein miqdori bo`yicha, xom protein miqdori

30,8% dan 61,0% gacha, xom yog` miqdori 1,6 dan 6 gacha. Quruq moddaning 7,3%, uglevodlar miqdori 20,0% dan 31,2% gacha, kul 13,3% dan 38,1% gacha Dafniyadagi protein, uglevodlar va yog`larning miqdorini ushlab turish uning yoshiga bog`liq. Och qolgan hayvonlarda oziqlangan shakllarga nisbatan xom protein miqdori 2 baravar, yog` miqdori esa uch baravar kamayishi mumkin

1-jadval

Dafniya tirik tarkibi

№	Dafniya tirik tarkibi % hisobida	
1.	Namlik	86,4-95,6
2.	Quruq modda	7,3
3.	Protein	30,8-61,0
4.	Yog`	1,6-6
5.	Uglevod	20,0-31,2
6.	Kul	13,3-38,1
7.	Kalorifik qiymati kkal/g	5,66-5,61

Dafniyaning kalorifik qiymati 5,66 dan 5,61 kkal / g gacha bo`lgan quruq organik moddani tashkil qiladi, ochlik paytida uning kalorifik qiymati 9% ga kamayadi. Ma`lum bir ozuqaning ozuqaviy qiymati, shuningdek, turli proteinlarning aminokislotalar tarkibiga bog`liq. Hayvon organizmida barcha kerakli aminokislotalarni o`z ichiga olgan biologik qiymatli oqsillar mavjud

2-jadval

Daphnia magna oqsilida uchraydigan aminokislotalar

№	Aminokislotalar	%
1.	Lizin	2,9-3,6
2.	Litsidin	1,9-3,1
3.	Argenin	1,9-2,8
4.	Asparagin kislota	3,7-7,3
5.	Serin	2,2-5,2
6.	Glitsin	4,3-5,2
7.	Glutamin kislota	4,5-6,1
8.	Treonin	2,5
9.	Alanin	2,3 -5,3
10.	Tirozin	1,2 - 1,4
11.	Metionin, valin	4,5-5,7
12.	Fenilalanin	6,1 -7,1
13.	Lesin	5,6 - 6,3

Sun`iy ozuqa asosiy biokimyoviy ko`rsatkichlar bo`yicha tabiiydan pastdir, bundan tashqari ular baliq lichinkalari va balog`atga yetmagan davrlarida ulardan foydalanish, qidirish qobiliyati rivojlanadi, ular baliqchilikda ishlatiladigan hovuzlar va boshqa agregatlarni ifloslantirmaydi. Dafniyani tirik oziq - ovqat sifatida ishlatish natijasida nazorat qilinganiga qaraganda, baliqlarning vazni 7,3 g ga oshadi, baliq unumdorligi 30 t / km² ga, ozuqa xarajatlari 25-30 % ga kamayadi.

Adabiyotlar

1. Mustafoyeva Z.A., Mirzayev U.T. Holmurodova T.N. Современное состояние водных биоценозов водоемов бассейна реки Зарафшан / East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Polska. 2016. – P. 16-21.

2. Распопов И.М. Высшая водная растительность и её роль в экосистемах больших озёр. Автореф. дис. докт. биол. наук.- Киев, 1986. -44 с.

3. Shoyoqubov R.Sh., Safarov K.S. Высшие водные растения: достижения, перспективы изучения и использования в Узбекистане Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидробиологии Материалы международной научной конференции.-Ташкент, 2009. –С.30-33

4. Abdinazarov H.H., Kuzmetov A.R., Khaydarov S.M., Nomonov J.N. 2018. Qualitative and quantitative development of zooplankton organisms in fergana valley water reservoir. JNAS.7-4/44-47.

OZIQA QO'SHIMCHALAR TAYORLASHDA KASHTAN MEVA PO'STINING KIMYOVIY TAHLILI

mag. Qaxxorov R.B., , mag. Sartoyeva F.S., bak. Turaqulova M.Yu., ass. Alieva G.V.,
prof. Bobaev I.D.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kashtanning pishgan urug'i po'stlog'idan olingan birikmalar prostata adenomasi va surunkali prostatit bilan og'rigan bemorlarda qo'llaniladi, suvli ekstrakti adenomatoz o'zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining bu jarayon bilan qoplangan joylariga ta'sir qiladi. Ushbu preparatning ta'sir qilish mexanizmi o'rganilmagan, ammo Polshalik olimlar kashtan urug'i E vitamini bilan birgalikda eskulin glikozidiga boy bo'lib, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto resorbsiyasini kamaytirishga ham yordam beradi deb hisoblashadi.

Kashtan mevalarida taxminan 0,13% flavonoid glikozidlar, 0,9% taninlar, 5-7% lipidlar, 11% oqsillar va 49,5% gacha pektinlar, kraxmal mavjud [1, 2].

Kashtanining gullari va barglarida flavonoid moddalar, kversetin va izokversetin hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan mevasida flavonoidlardan – kvarsitin, izokversitin, kempferol, 3-glyukozid- kempferol mavjud bo'ladi [1].

Kashtan urug'ida flavonoidlarning mavjudligi va miqdoriy tarkibi ham tadqiq qilingan. 90% Etil spirtini oldindan tayyorlangan ekstraktsiya va kimyoviy reaksiyalar yordamida amalga oshirildi: Konsentrlangan xlorid kislotasi va sink kukunlari bilan; qo'rg'oshin asetat asosining 2% eritmasi bilan ishlov berildi. Flavonoidlar 15% li sirka kislotada qog'oz xromatografiyasini ko'tarilish yo'li bilan aniqlandi. "Guvoh"sifatida rutin va kversetinning 0,1% li spirtli eritmaları ishlatildi. Xromatogrammani birinchi bo'lib UB-spektr nurida ko'rib zonalar belgilandi: jigarrang-rutin, sariq-kversetin. Keyin ammiak bug'lari bilan ishlov berilib, rangning sariq-yashil rangga o'tishini belgiladi. Shunday qilib, rutinning mavjudligi va kversetinning izlari kashtan gullarida bulishi aniqlandi.

Respublika turli hududlarda yetishtiriladigan kashtan guli qo'shimch komponenti sifatida oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan biofaol birikmalarni ajratib olish, uni amaliyotga tadbiiq etishdan iborat bo'lib, uning ekstrakti tarkibida ko'pgina o'rnini almashtirib bo'lmaydigan biologik faol moddalardan (saponinlar, flavonoidlar, karotinoidlar, taninlar va polisaxaridlar) iboratdir.

Kashtan daraxtining guli oziqaga qushilsdigan biologik faol qo'shimchalar olishning tabiiy manbasi hisoblanadi.

Kimyoviy tarkibi amalda o'rganilmagan kashtan meva po'sti alohida qiziqish uyg'otadi va ularning oziq-ovqat sanoat amaliyotiga joriy etilishi o'simlik oziqa qo'shimchalarini yaratish uchun o'simlik fitomassasidan yanada oqilona foydalanish imkonini beradi.

Kashtan meva po'stlog'ida, gullarida, mevasida flavonoid birikmalarining mavjudligini tasdiqlash uchun rangli sifat reaksiyalaridan foydalanilgan. Bundan tashqari, sifat tarkibini aniqlash uchun xromatografik va spektrofotometrik usullar bilan tadqiqotlar o'tkazildi.

Kashtanining yer usti organlarini qiyosiy o'rganishda xloroform: etanol 20:1 sistemadagi spirtli ekstraktlarini solishtirish uchun meva po'sti, guli, mevasini YUQX usulida tahlil qilindi.

UV-nuri 254 nm va 366 nm to'liq uzunliklarida YUQX plastinkadagi dog'larni aniqlash bilan ekstraktlar tarkibidagi flavonoid birikmalarining mavjudligini tasdiqladi.

Shunday qilib, biz kashtan meva po'sti etanoldagi ekstrakt tarkibidagi flavonoid tarkibini o'rganish istiqbolli degan xulosaga kelishimiz mumkin, shuning uchun keyingi ishlarni davom ettirdik.

Kashtan meva po'stiining kimyoviy tarkibini o'rganish va moddalarni individual shaklda preparativ ajratib olish uchun adsorbsion xromatografiya ustunidan foydalanildi [3].

Sokslet apparatida aylanib tushuvchi ekstraktsiya yo'li bilan olingan kashtan meva po'sti xloroformli ekstraktni sorbentdan foydalanib kolonkali xromatografiyasi yordamida tarkibidagi biologik faol birikmalar yig'masi olindi. Olingan yig'mani preparativ usul bilan individual birikmalarga ajratib olindi.

Adabiyotlar

1. Isroilova D.I., Bobaev I.D., Mardonov I.H., Elova N.A., Nurmuxamedova V.Z. Kashtan mevasi ekstraktining mikroblarga qarshi faolligi. Журн. Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент. – 2020. № 4. – С.61-65.

2. Куркин В.А., Зайцева Е.Н., Куркина А.В., Дубищев А.В., Правдивцева О.Е. Сравнительное исследование диуретической активности водно-спиртовых извлечений лекарственных растений, содержащих флавоноиды. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2015. – Т. 159, № 3. – С. 348-352.

3. Постоюк Н.А., Маркарян А.А., Сокольская Т.А., Даргаева Т.Д. Методика количественного определения суммы флавоноидов в листе каштана конского обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - №1. – С. 135-138.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ СОЛОДА ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД

маг. Мансуров Ш.О., асс. Шарипов П.Р., доц. Хасанов Х.Т.
Ташкентский химико-технологический институт

Основными направлениями развития народного хозяйства Узбекистана предусматривается рациональное использование сельхозпродуктов и создание безотходных производств.

В настоящее время ферменты находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.

В качестве источника ферментов можно использовать зерна различных злаковых культур (рожь, ячмень, овес, просо), но для получения ферментов требуется вывести зерно из состояния покоя и заставить его расти [1].

Солод как источник гидролитических ферментов издавна широко используется в бродильных и ряде других производств [2].

Целью данной работы является разработка технологии выделения протеолитических и амилолитических ферментов из солода для использования при осветлении виноградных вин.

Известно, что ферменты, находящиеся в исходном ячмене, могут гидролизовать крахмал и другие вещества только при превращении ячменя в солод. Во время соложения накопившиеся ферменты превращают их в более простые продукты, способные диффундировать в виде растворов через стенки растительных клеток.

Нами изучены некоторые свойства амилолитических и протеолитических ферментов солода в различных условиях. В таблице представлены полученные результаты.

Фермент	Температурный оптимум действия, °С.	Оптимальная величина рН
Амилаза	70-75	5,6-6,0
Протеиназа	50-52	4,2-5,0

Из представленных данных видно, что температурный оптимум действия амилазы составляет 70-75°С, а оптимальная величина рН 5,6-6,0.

Температурный оптимум действия протеиназ составлял 50-52°С, а оптимальная величина рН среды 4,2-5,0.

Установлено, что при нормальных условиях солодоращения накопление α -амилазы довольно резко повышается до 4-го дня ращения зерна, а затем содержание α -амилазы увеличивается равномернее.

Показано, низкотемпературная сушка способствует сохранению активности антиоксидантных ферментов. Нами разработано, условия выделения ферментов и его сушка.

Исследования проведенные нами показали, что при сушки проростков значительная часть ферментов подвергается к денатурацию и активность ферментов снижается. Для сохранения активности ферментов необходимо более низкие режимы сушки (35-37°С).

Показано, что ферменты выделенные из солода могут быть использованы для обработки виноматериалов. При этом фильтруемость виноматериалов повышается в 1,2-1,6 раза.

Литература

1. Каллунияц К.А., Яровенко В.Л. Технология солода, пива и безалкогольных напитков. М.:Колос 1992, -446 с.
2. Поляков В.А., Римарева Л.В., Ксандопуло Г.Б. Перспективные биотехнологические процессы для спиртовой промышленности // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2002, № 1, С. 6-8.

ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЕЛКОВ ТОПИНАМБУРА

Мирхужаев М.Ф. маг., бак. Эгамбердиева М.А.,
доц. Иргашева Г.Р., доц.Рустамбекова Ф.Ф.
Ташкентский химико-технологический институт

Антиоксиданты (антиокислители) – это вещества, включающиеся в процесс автоокисления и образующие стабильные промежуточные соединения, за счет чего блокируется цепная окислительная реакция. В результате окисления липидов в организме человека накапливаются токсические соединения, большие количества которых неблагоприятно сказываются на здоровье человека.

В последнее время всё больше решаются задачи с использованием антиоксидантов, которые позволяют, безопасным способом приостановить процессы окисления липидных соединительных веществ и образования свободных радикалов, тем самым повышая уровень антиоксидантной защиты человеческого организма. Исходя, из этого проводятся интенсивные поиски препаратов по миру, имеющих высокую концентрацию антиоксидантных веществ и антиокислительных свойств выпускаемой продукции.

В современных концепциях питания все большее внимание уделяется минорным компонентам пищи, во многом определяющим ее профилактическое и лечебное действие. Одними из самых представительных микронутриентов являются многочисленные биоантиоксиданты, т.е. соединения, снижающие активность радикальных окислительных процессов. К пищевым антиокислителям (антиоксидантам) относятся вещества, замедляющие окисление в первую очередь ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов. Этот класс пищевых добавок включает три подкласса с учетом их отдельных технологических функций: 1) антиокислители; 2) синергисты антиокислителей; 3) комплексообразователи.

Использование антиокислителей дает возможность продлить срок хранения пищевого сырья, полупродуктов и готовых продуктов, защищая их от порчи, вызванной окислением кислородом воздуха.

В последнее время большое внимание уделяется применению природных антиоксидантов на основе полифенолов и белков, получаемых из растительного сырья. Белки являются особенно важным веществом клеток человека и играют важную роль в питании человека. Исследуемый нами порошок топинамбура характеризуется высоким содержанием (7-8 %) белка по сравнению с картофелем. Содержание тиоловых аминокислот в белках больше в 4 раза в по сравнению с их содержанием в белке картофеле.

Как известно продукты гидролиза белков обладает антиоксидантными свойствами. При этом содержание тиоловых аминокислот играет существенную роль в проявлении антиоксидантной активностью. Поэтому пептиды, получаемые из белков растительного сырья становятся предметом пристального внимания ученых. Так, например, путем ферментативного гидролиза белков альбумин, белок из сои, растворимый эластин, получены активные пептидные антиоксиданты и пептиды утилизирующие свободные радикалы. При этом с применением различных ферментов из одного источника белка можно получать пептиды с разными свойствами.

Проведенные нами исследования показали, что белки топинамбура является хорошим сырьем для получения антиоксидантных пептидов. На рис. 1. приведены гидролизуемость белков порошка топинамбура с различными протеиназами.

Рис. 1.- Ферментативный гидролиз различных белков топинамбура с протеиназами.

В качестве протеиназ использовали протеиназа солода и микробальные кислые и нейтральной протеиназой. Из представленных данных видно, что в зависимости от источника фермента, скорость гидролиза белков различна. С помощью протеиназ солода белки наиболее высокой скоростью подвергается ферментативному гидролизу, (рис.3.7., кривые 1). При 6 часовой ферментации в указанных условия образование продуктов гидролиза из щелочерастворимых белков составляло 1,4 мкмоль/мл. В случае, когда использовали кислой протеиназы 0,8 мкмоль/мл и 1,1 мкмоль/мл в случае использования нейтральной протеиназы. Таким образом, гидролиз белков топинамбура наиболее высокой скоростью гидролизуется протеиназами солода.

Литература

1. Воронина М.С. /Изучение химического состава и антиоксидантной активности свежих плодов и продуктов переработки черноплодной рябины. //Садоводство и виноградарство, №2, 2015 г., с. – 42-46.
2. Донченко Г.В., Кричковская Л.В., Чернышов С.И., Никитченко Ю.В., Жуков В.И. Природные антиоксиданты (биотехнологические, биологические и медицинские аспекты): монография. — Харьков: Модель Вселенной, 2011.
3. Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н. Пептидные биорегуляторы и старение -СПб.: «Наука». 2003. -223 с.
4. Andréa C, Castanheiraa I., Cruzb J.M., Paseirob P. and Sanches-Silvaa F., Analytical strategies to evaluate antioxidants in food: a review//Trends in Food Science & Technology, 2010, V.21, Issue 5, P. 229-246.
5. Hasanov H., Boboev A., Yotova L., Turobdjanov C. Effect of hydrolysis products of different proteins of wheat on antioxidant enzymes // Int.J. BIOautomation. 2011, v.15, n.1, p.5-12.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИВОВАРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Мирхужаев М.Ф. маг., бак. Эгамбердиева М.А., доц.Рустамбекова Ф.Ф.
Ташкентский химико-технологический институт

В данной работе изучено, соотношении допустимой замены основного сырья солода на добавки, таких как порошок, сок и сироп полученных по принципиально новому способу из местных сортов топинамбура в производстве пива. Были проведены эксперименты с частичной заменой солода добавками из топинамбура в различном количестве. Подготовка компонентов сырья, в том числе процесс приготовления пива по классическому методу светлыми и темным способом которые были проведены согласно принятой традиционной технологией завода. Использование в технологии пива инулиновых порошков топинамбура местных узбекских сортов «Мужиза» и «Файз-Барака» в технологических процессах как, затирание солода, варка сусла (с хмелем), конец варки, брожения и дображивания положительно влияет.

В Современном мире отмечается рост производства слабоалкогольных и алкогольных напитков, что побуждает производителей увеличивать производство этих напитков. К числу популярных в Европе слабоалкогольных напитков относятся бельгийские «Ламбик» и «Лимфанс Кри», а также комбинированные напитки на основе пива, такие как английское специфическое пиво «Лагер энд лайм», немецкий пивной коктейль «Радлер», голландское яблочное пиво «Бавария» и т. д.

Комбинированные напитки на основе пива — бирмиксы, как их называют в Европе, или специальные сорта пива согласно принятой классификации, представляют собой напиток, состоящий из пива и какого-либо прохладительного напитка, например лимонада или сока. К бирмиксам также относят ароматизированное пиво. Производство таких напитков — еще очень молодой сегмент рынка напитков, который пользуется все возрастающей популярностью у потребителей. [2]. Такие сорта пива еще не выпускаются в Узбекистане, но было бы, целесообразно производит бирмиксы и безалкогольные напитки и пива на основе фруктового сока и нетрадиционного растительного сырья топинамбура.

Получение пива предложенном способе с заменой несоложёного сырья с концентратом из топинамбура. Полученный концентрат из топинамбура, был исследован в лаборатории производственного завода ООО «RAUPXON». В основе производственных испытательных исследований были задачи чёткого определения, которые заключались в следующем: - в каком количестве (в соотношении) можно заменить основное сырьё (солод) концентратом полученного новым способом из местных сортов топинамбура в производстве пива; - определить внесение концентрата из топинамбура в технологическом процессе получения пива.

Основной задачей добавления в пивное сусло концентрата из топинамбура, состоит в том чтобы, получить новые сорта пива (также для темного и светлого), которые будут содержать в себе активные природные ценности за счет обогащения пива нативными веществами, в том числе инулина, макро и микроэлементов и др. веществами, которые содержится в значительном количестве в топинамбуре. В этой предложенной технологии были удачно использованы в качестве несоложёного сельскохозяйственного нетрадиционного сырья в производстве пива наряду с основными компонентами солодом, пшеницей и ячменем.

Известно, что добавки из топинамбура содержат фруктозу и небольшое количество полуфруктанов. Определено, что приготовление пивного сусла с добавлением добавок из топинамбура положительно сказывается на качестве пива. В качестве образца было взято пивное сусло, полученное по традиционной технологии на заводе ООО «RAUPXON». Для определения максимально возможной дозы добавок, которые не повлекли-бы на органолептические и на физико-химические свойства готового пива, было изучено в

соотношении от 3% до 15%. Полученные результаты представлены в таб. 1, а также статистические данные на рис. 1 (а).

Таблица 1

Химический состав охмеленного сусла с добавками из топинамбура

Наименования показателей	Процентное соотношение сока топинамбура в охмеленном сусле, %					Контроль 100% ным солодом
	3	5	7	10	15	
Массовая доля СВ, %	11,0	11,2	11,5	12,0	13,5	11,0
Редуцирующие вещества мг/см ³	27,0	27,2	27,2	27,2	27,3	27,4
α-аминный азот, мг/100 см ³	16	16,5	17	18	24	15
Цветность охмеленного сусла, см ³ 0,1 н. раствора I ₂ /100 см ³	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	2,5
Титруемая кислотность, см ³ 1н. раствора NaOH/100 см ³	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,2

а-редуцирующие вещества

б-цветность молодого пива

Рис.1. Статистическая модель химического состава охмеленного сусла с добавками из топинамбура и молодого пива

Анализ полученных проб показал, что химический состав сусла во всех случаях не отличался от контрольного сусла, цветность сусла увеличивалась пропорционально добавленному количеству добавок из топинамбура. Объясняется это тем, что фруктоза более активна в образовании меланоидина, чем мальтоза. Так как фруктоза считается лабильным сахаром и в процессе варки пиво она быстро входит в реакцию с другими веществами. При этом часть соединения переходит в деструкционное состояние, которое может влиять на бродительный процесс. Количество расщепляемых углеводов зависит от продолжительности процесса кипячения купажного пивного сусла с добавками из топинамбура.

Литература

1. F. Rustambekova, Kh. Khasanov. The research about antioxidant activity of peptides obtained from jerusalem artichoke proteins //novateur publications international journal of innovations in engineering research and technology [ijert] issn: 2394-3696 Website: ijert.org Vol. 8 No. 06 (2021), pp. 298-301.
2. Кондратьева А.В., Нуштаева А.И., Лиходумова М.А. К вопросу изучения потребительских предпочтений. Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы: молодежный научно-практический журнал. 2013. № 1. С. 174–176.
3. Петров, Р.А. Разработка рациональной технологии затириания и кипячения пивного сусла с применением несоложеного ячменя // Пиво и напитки. – 2012. – № 1. – С. 22–25.

ЮПҚА ҚАТЛАМЛИ ХРОМОТОГРАФИЯ УСУЛИ ЁРДАМИДА МАКЛУРА МЕВАСИНИНГ ТАРКИБИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Тадқ. Назарова С.Б ¹, к.ўқ.Назаров Ғ.А ²,

¹Ўз РФА академик С.Ю. Юнусов номидаги Ўсимлик моддалари кимёси институти

². Тошкент кимё-технология институти,

Маклура (*Maclura pomifera*), тутдошлар оиласига мансуб кўп йиллик дарахт бўлиб асосан АҚШ, Европа ва Жабубий Шарқий осие минтақаларида ҳамда қисман Ўрта Осие худудларида ўсади. Мазкур ўсимлик номи Америкалик геолог Уилям МакЛюр (1763-1840) шарафига шундай номланган.

Маклура меваси, Одам Ато олмаси ҳам деб аталади; баъзида Хитой ёки Ҳинд апельсини деб ҳам юритилади. Мевалар инсонлар томонидан тўғридан – тўғри истемол қилинмайди. Катта мевасининг диаметри 15 см гача бўлади, бурма ажинли, сарғиш-яшил рангли, шакли апельсинга ўхшайди. Мева кесилганда, ёпишқоқ сутга ўхшаш суюқлик чиқаради, бу меванинг сутли шарбати бўлиб, турли моддаларга бой ҳисобланади. [1]

Маклура мевасининг сутли шарбатида ёғ кислотаси эфирлари шаклида кўплаб циклик тритерпен спиртлари мавжуд. Ўсимлик дунёсида кенг тарқалган биологик фаол моддалардан стероллар, сафро кислоталари, сапонинлар киради. Маклюра мевалари сутининг пишиш даврида тритерпеноидларнинг умумий миқдори 4% га етади. Меванинг кимёвий таркиби жуда хилма-хилдир, аммо тут мевасига ўхшаш кўплаб моддалар мавжуд. Меваларда 10% гача шакар, пектин моддалари ва 13% гача лимон кислотаси мавжуд.

Уруғлари мева ичида кичик ёнғоқча шаклида жойлашган бўлиб, деярли 30 % гача ёғ кислоталари сақлайди. Аммо маклюранинг энг қимматли моддалари флавоноид бирикмалар деб ҳисобланади. Аслида, улар анти-склеротик ва антикансероген хусусиятларга эга кучли антиоксидантлардир. Уларнинг аксарияти осайина. П-витамин фаоллиги бўлган кўплаб полифеноллар сингари, улар қон томирлари ва капиллярларни мустаҳкамлайди. Бундан ташқари, осайина таниқли рутинга қараганда самарадорлик жиҳатидан анча юқори. [2]

Адабий манбаларга кўра [1] маклура биологик фаол моддаларнинг бой манбаи ҳисобланади. Уларнинг энг кўп миқдори изофлавоноидларнинг липофил гуруҳлари, шунингдек, маклюранинг турли қисмларининг фитокимёвий тадқиқотларига кўра, асосан ўсимлик меваларида мавжуд бўлган тритерпенлар ва фитостероллардир.

Халқ табobatiда маклюранинг сутли шарбати турли тери касалликларини - дерматит, экзема, яралар ва пандино яраларини даволашда, шунингдек тери саратони, радикулит, ревматизм, полиартрит, гипертония ва геморрагик патологияларни даволашда қўлланилади [3].

Усуллар. Маклюра ўсимлик мевасини экстракциялаш. Маклюра ўсимлиги меваси 2-3 см катталиқда майдаланиб 3 кун давомида қуритилди. Сувсизланган наъмуналар ўртгача 0,3-0,5 см катталиқда майдаланилди ва экстракция жараёни учун флаконларга жойланди. Экстракциялаш жараёни икки хил эритувчиларда амалга оширилди. Метанол ва этанол эритувчилар ёрдамида ўсимлик мева наъмунаси 2 кун давомида экстракция қилинди.

Экстракция қилиб олинган моддалар таркибини таҳлил қилиш юпқа қатламли хроматография ёрдамида амалга оширилди.

1-тажриба. Хроматография жараёни учун SIGMA-ALDRICH пластинкасида фойдаланилди. Бунда дастлаб 15:1 нисбатда хлороформ: метанол система тайёрлаб олиниб, пластинкага 1см оралиқда экстрактдан томизилди ва 10 дақиқа давомида калонкага қўйилди. Калонкадан олиб 10 дақиқа давомида қуритилди ва анисалдегид сепилди. Анисалдегид таъсирида пластинканинг финиш чизиғида пушти рангдаги 1 та модда, пластинканинг ўртасида 2 та сариқ-яшил рангли моддалар ва старт чизиғида тўқ яшил ранглар ҳосил қилувчи моддалар намоён бўлди.

2-тажриба. Таҳлил жараёни учун 9:1 нисбатда хлороформ : метанол системасидан фойдаланилди бундан асосий мақсад пластинкадаги моддаларнинг аниқ кўринишини

таъминлашдан иборат. Пластинка старт чизиғига экстрактни 1 см оралиғида томизиб, калонкага қўйилди ва 10 дақиқа давомида қуритилди, сўнгра фосфор-вольфрам эритмасидан сепилди. Фосфор-вольфрам таъсирида пластинканинг юқори қисмида пушти рангли модда аниқ кўринди ва бу модда терпеноидлар бўлиши мумкин деб тахмин қилинди. Тажриба пластинкасининг ўртасидаги 2 та сарғиш рангли моддалар эса сапонинлар деб хулоса қилинди. Таҳлил қилишни аниқроқ баҳолаш мақсадида худди шу системада пластинкага 20% сульфат кислота сепилганда ҳосил бўлган ранглар сапонинларга тегишли эканлиги аниқланди.

3-тажриба. Таҳлил жараёни учун 4:1 хлороформ : метанол системасидан фойдаланилди. Пластинкадаги старт чизиғига томизилган моддалар кам микдорда кўтарилди ва финишга яқин жойда сариқ ранг ҳосил қилиши кузатилди.

4-тажриба. Тажриба учун пластинканинг старт нуктасидаги моддаларни нисбатан тўлиқ кўтарилишини амалга ошириш мақсадида 70:23:2 хлороформ : метанол : сув системасидан фойдаланилди. Олиб борилган тажрибада пластинкадаги моддалар тўлиқ кўтарилиши кузатилди. Финиш чизиғига яқин сариқ ранг ҳосил бўлди.

5-тажриба. Бу босқичда 2:1 хлороформ : метанол системасидан фойдаланилди. Пластинка стартдаги моддалар бир хилда кўтарилиши ва финишга яқин сариқ ранглар ҳосил бўлиши кузатилди.

Тажрибалар давомида олинган натижалар қуйидаги расмда келтирилган :

1- расм. Юпқа қатламли хроматография ёрдамида Маклюра ўсимлиги мевасининг моддалар таркибини таҳлил қилиш натижалари.

Олиб борилган тадқиқот натижаларидан хулоса қилиб қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин. Маклюра ўсимлик мевалари биологик фаол моддаларга бой ҳисобланади. Мева наъмуналарининг спиртли экстракциялаш, бошқа эритувчиларга нисбатан осон ва самарали эканлиги аниқланди. Олинган экстракт таркибини юпқа қатламли хроматография усули ёрдамида ўрганишда, мева таркибида терпеноидлар ва сапонинлар мавжуд эканлиги аниқланди.

Адабиётлар

1. Esterified phytosterols from maclura (*Maclura pomifera*) / S. Filip [et al.] // Acta Periodica Technologica. – 2000. – № 31. – P. 631–634.

2. *Maclura pomifera* // Flora of North America : North of Mexico : in 30 vol. / ed. By Flora of North America Editorial Committee. — New York : Oxford University Press, 1997. — Vol. 3 : Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae. — 616 p.

3. Коротков, В. А. Вибір оптимальної технології одержання олійного екстракту плодів маклюри / В. А. Коротков, О. С. Кухтенко, Е. В. Гладух // Фармац. журн. – 2013. – № 6. – С. 36–41.

BIOTEXNOLOGIK OB'YEKTLARDA FOYDALANISH UCHUN KASHTAN MEVASI AMINOKISLOTALAR TARKIBI

**mag. Nurmurodov B.S., mag. Qaxxorov R.B., dots. Normatov A.M.,
bak. Alimaxmidova R.O. prof. Bobaev I.D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Kashtan hozirda biologik faol vositalar yaratish maqsadida olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganilmoqda. Kashtan (*Aesculus hippocastanum* L.) - katta yaproqli, dunyoda keng tarqalgan daraxt bo'lib, hududimizda ham manzarali daraxt sifatida o'stiriladi, ammo o'simlikning urug'lari O'zbekistonda rasmiy dorivor o'simlik xomashyosi va oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanilmaydi [1].

Tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan preparatlar (Eskuzan va boshqalar), standartlashtirilgan ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo'llaniladi. Ekstraktlarni olish uchun ko'pincha xomashyoni etanolda olingan turli konsentratsiyali quruq ekstraktlaridan foydalaniladi [2]. Urug'dan ekstraktni tayyorlash uchun ishlatiladigan kashtan massasiga nisbatda 1:5 organik erituvchi etanol qilinadi.

Mavjud adabiyotlarda urug'larning massasi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Urug'ning o'rtacha vazni $7,0 \pm 3,0$ g.ni tashkil qildi. Ushbu o'lchamdagi va og'irlikdagi urug'lar uchun urug'larni maxsus mikrobiologik tekshiruvdan o'tkazib orasidan tanlash alohida texnikani talab qiladi. Shunga asoslanib, texnik xususiyatlar mikrobiologik va radionuklidlarning tozaligini aniqlash uchun analitik namunalarning massalarini o'z ichiga oladi. Birinchi marta kashtan urug'larini namunaviy tayyorlash talab etiladi [3].

Kashtan gullari tomirlarning varikoz kengayishi, o'tkir va surunkali tromboflebit, pastki oyoqning trofik yaralari uchun ishlatiladigan "Escuzan", "Anavenol" kabi dori-darmonlarni olish uchun qimmatli xomashyo bo'lib, arterial, periferik qon aylanishi buzilishi natijasida kelib chiqadigan gemorroylarning yallig'lanishiga olib keladi (ekstremitlar, arterit, tromboemboliya). Xalq tabobatida shu kabi kasalliklar uchun keng qo'llaniladigan, venotatsion va yallig'lanishga qarshi dorilar olish uchun qo'shimcha manba bo'la oladigan bu o'simlikning gullari va barglari kam o'rganilgan [4].

So'nggi yillardagi epidemiologik, patogenetik va patofiziologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali venoz yetishmovchiligi (CVE) jiddiy, keng tarqalgan kasallik bo'lib, asosan irsiy moyillikka bog'liq bo'lib, ko'plab tashqi va ichki omillar ta'sirida qo'zg'aladi va kuchayadi. CVE davolovchi dori vositasi yaqin-yaqingacha yagona, asosan simptomatik moddalar (diklofenak, indometatsin, gepatrombin, pentoksifillin, sulodeksid va boshqalar foydalanishni qisqartirish maqsadida) [4]. Ulardan foydalanish va CVE ning konservativ davolashning boshqa usullaridan foydalanish kasallikning tarqalishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi [3].

Quruq maydalangan kashtan urug'ini tarkibi aminokislotalar tahlilini amalga oshirish uchun geksan bilan yog'sizlantirildi. Yog'sizlantirilgan massa qayta quritilib 70 % etanolda ekstraksiya qilindi. Yog' va ikkilamchi metabolitlardan tozalangan kukun quriq holga kelgucha termostatda 37 °C 2 sutka davomida quritildi. Kukinni massasi o'zgarmas holga kelgandan keyin, aminokislotalar tarkibini o'rganish, uni 20 % xlorid kislota eritmasi bilan 100-105 °C 20-48 soat davomida to'liq gidroliz olib borildi.

Eritma kislotali muhitni neytirallab gidrolizlangan aminokislotalarni chuktirib olish uchun 0.2 N natriy gidroksididan foydalanib muhitni pH kursatkichini 6.5-7.5 interval oralig'iga olib kelinganda chukma hosil bo'ldi. Chukmani filtrlab ajratib olingandi va tozalab suv bilan yuvib quritildi. Gidrolizlangan oqsil – aminokislotalar olingan massaga 100 g nisbatan 27.4 g yig'ma olindi.

1-rasm. Yuqori samarador suyuqlik xromatograva diagrammasi.

UV detektorli va izokratli nasosli Agilent 1260 series suyuq xromatografning fizangulid V ning ISN eritmasini (har bir eritmaning kamida 3 marta) yuborildi va quyidagi sharoitda xromatogramma olindi.

- ichki o'lchami diametri 3 mm xromatografik kolonka, uzunligi 15 sm, Zorbax Eclipse Plus – C-18 sorbent bilan to'ldirilgan, zarracha kattaligi 5,0 mkm;
- harakatlanuvchi faza; metanol-suv (50:50);
- harakatlanuvchi fazaning oqim tezligi - 1,5 ml/min;
- kolonka harorati - 25°C;
- detektorni to'lqin uzunligi - 356 nm;
- mikrosprints 20 µl;

Mahalliy kashtan urug'ining aminokislotalar tarkibi va sifat tarkibini va aminokislotalarning miqdoriy tarkibini merkaptopropion kislotasi ishtirokida orto-ftal aldegid bilan derivatizatsiyalangan kolonkali yuqori samarador suyuqlik xromatograva (YUSSX) usulida aniqladik. Absolyut kalibrlash usuli hisoblash bilan amalga oshiriladi.

Alanin 1,31; Arginin 1,61; Asparagin kislota 0,65; Sistin 0,28; Glutamin kislota 0,78; Gistidin monogidрати 0,24; Izoleysin 0,14; Leytsin 0,18; Lizin gidroxloridi 0,33; Serin 0,26; Treonin 1,48; Tirozin 0,16; Valin 0,23 mg bo'lib, erkin aminokislotalar miqdori 6, 81 % tashkil etgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mahalliy kashtan urug'ining tarkibidan aminokislotalar 15 ta aminokislota idintifikatsiya qilidi, ulardan 5 tasi (metionin, valin, leysin, izoleysin, lizin) almashtiri bo'lmaydigan aminokislota hisoblanadi. Miqdoriy tarkibi bo'yicha asosiy erkin aminokislotalar treonin, alanin, arginin, asparagin va glutamik kislotalar ikki baravar, lizin esa ikki baravar ko'p.

Adabiyotlar

1. Pal, S.K. Herbal medicine: current status and the future S.K. Pal, Y. Shukla // Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. - 2003. - No. 4, P. 281-288.
2. Ekor M., The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety // Frontiers in Pharmacology. - 2014. - No. 4. - Article 177.
3. Жарова О.Т. Морфолого-анатомическое изучение семян каштана обыкновенного и конского каштана сухого экстракта на их основе: Автореф. дисс. канд. фармац. - М., 2009. -26 с.
4. Жарова О.Г. Сравнительное хроматографическое исследование препаратов на основе семян каштана конского / Тезисы Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 'Вчені майбутнього'. – Одесса: 2002. – С. 45-46.

MICROBIOLOGICAL DIVERSITY OF VINE GROWING IN SALINE SOILS OF SYRDARYA REGION

PhD stud-t Turabekova D¹, ass. Salomova S.S.², prof. Khujamshukurov N.A.¹
Tashkent Chemical Institute of Technology¹;
Kashkadarya State University²

Soil salinization affects many dry regions. Worldwide, about 62 million hectares of agricultural lands are affected by salinization. Currently, about 47% of Uzbekistan's irrigated land is affected by salinization to some degree. The economic costs of salt induced land degradation in Uzbekistan is estimated to be equal to \$1 billion per year.

The study area is located in Syrdarya province of Uzbekistan. The Province of Syrdarya is located on the left bank of the Syrdarya River, bordered by Kazakhstan and Tajikistan. The province mostly consists of steppe area. The province located in subtropical/sub-desert zone. The climate is typically continental and located in arid zone. The area of the province is 4,300 square kilometers. According to Hydrologic meliorative expedition of Syrdarya province, 2764,79 km² agricultural lands are affected by different salinity degrees: 2323,06 km² weak saline (84%), 398,17 km² medium saline (14%) and 43,46 high saline (2%) (Figure 1) [3].

Soil fertility is one of the important factors in plant growth. The territory of the Syrdarya region of the Republic of Uzbekistan is one of the most saline zones. 12.4% of irrigated agricultural land in the region is unsalted (washed), 41.2% is slightly saline, 39.2% is moderately saline, 5.3% is highly saline and 1.9% is very saline. This figure is 64.7% in the Khavass region, 56.8% in Mirzaabad, 44% in White Gold, 37.4% in Boevut, 26.7% in Sardoba, 10.3% in Saihunabad and 6.3% in Gulistan and Syrdarya - 3.9%.

Mirzaabad, Sardoba and Khavass regions, highly saline soils occupy a large area. Since the gypsum layer in these areas is thick and close to the surface, the groundwater is at a depth of 0.4 to 1 meter. Therefore, reclamation of these soils is very difficult [4].

Figure 1. Percentage of agricultural lands affected by salinization in Syrdarya province (HMESP, 2015)[3].

Materials and methods. We decided to study the microorganisms present in the vines growing in the moderately saline areas of the Boevutsky region. For this, pathogenic microorganisms were isolated from current samples of grapes in a humid chamber according to the method of A.V. Matveeva et al [2]. Isolated strains have been identified. The evolutionary history was inferred using the Neighbor-Joining method [2].

Results. When studying the results, 3 new strains were identified that have not yet been studied in Uzbekistan. Their 16s ribosomal sequence was identified and included in the international site of the NCBI genebank. They were named *Streptomyces violaceoruber* NDL Uz-85, *Streptomyces*

badius NDL Uz-93, *Fusarium proliferatum* NDLUz-76. The phylogenetic pedigree of each identified microorganism has been developed.

Fig. 2. Exterior view of *Streptomyces violaceoruber* under a Saike Digital 2K2009H2 biological microscope. ($\times 640$)

Fig. 3. Exterior view of *Streptomyces badius* under a Saike Digital 2K2009H2 biological microscope. ($\times 640$)

Fig. 4. Exterior view of *Fusarium proliferatum* CC3 under a Saike Digital 2K2009H2 biological microscope. ($\times 400$)

Discussion. Identified strains were not found in highly saline areas, salinity levels were found in areas of about 30%. this means they are distributed in vines in moderately saline areas.

Conclusions. Based on our experiments, we came to the following conclusion:

1. The highest salinity in the Syrdarya region is in Havos district. In these soils the vine plant grows and develops with difficulty.
2. In the Syrdarya region, it is difficult to reclamate the soil due to the fact that the gypsum layer is thick and close to the ground.
3. *Streptomyces violaceoruber* NDL Uz-85, *Streptomyces badius* NDL Uz-93, *Fusarium proliferatum* NDLUz-76 strains live comfortably in the currents growing in moderately saline areas and form colonies.

Acknowledgements. We are grateful to Doctor of Biological Sciences, Professor of Gulistan State University Kh. Kushiev for giving we the opportunity to carry out the isolation of strains in his laboratory of Experimental biology.

References

1. Матвеев А.В., Гмошинский В.И., Прохоров В.П.. 2014. Использование метода влажных камер для выявления видового разнообразия миксомицетов // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. №5.
2. Saitou N. and Nei M. 1987. The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. *Molecular Biology and Evolution* 4:406-425
3. Sarvarbek Eltazarov. 2016. Soil salinity assessment in Syrdarya Province, Uzbekistan.
4. https://www.agro.uz/uz/information/about_agriculture/435/5676/

БОЛЕЗНЬ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ ЭСКА

докт. Турабекова Д.Б., исслед. Разикова М.Ф., проф. Хўжамшукуров Н.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Эска – очень опасное заболевание, вызывающее патологическое поражение старых одревесневших частей лозы. На основании проведенного анализа в г. Ялта Республики Крым было принято решение изучить болезнь Эска, которая мало распространена в Узбекистане, но широко распространена на виноградниках Республики Крым, нанося экономический ущерб.

Значение и распространение. Болезнь Эска широко распространена в Европе, Америке, а также на виноградниках Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Республики Крым, особенно в районах с теплым умеренным климатом. Болезнь проявляется в основном на виноградниках (старше 15-20 лет), но также и на молодых насаждениях (растения в возрасте 3-5 лет).

Недостатком эски является значительное снижение количества и качества урожая (потеря от 10 до 100% сахара), а также частичное или полное уничтожение кустов винограда.

Биоэкологические характеристики. Этиология заболевания изучена недостаточно, так как возбудители Эски включают комплекс грибов, таких как *Phaeoacremonium aleophilum*, *Phaemoniella chlamydospora*, *Fomitiporia mediterranea* и другие. Каждый из этих видов грибов вызывает определенные патологические изменения в растении и имеет свою локализацию в образовании некрозов. Возбудители попадают в древесину через участки ствола, не полностью покрытые корой, а также через различные повреждения. Попадая в растение, грибы выделяют токсины в соседние ткани, убивая их, а затем снова распространяясь.

Первые визуальные признаки поражения эской наблюдаются в конце июня и проявляются в обесцвечивании листьев. В дальнейшем проявление болезни преимущественно второго типа (хроническая форма, характеризующаяся медленным усыханием зеленых растений), причем пораженные растения винограда в течение всей вегетации постепенно меняют окраску листьев на красную, плоды засыхают. При высокой температуре и почти полном отсутствии осадков, т. е. в августе, проявления первого типа болезни (быстрая гибель растения) регистрируются реже, максимальное развитие болезни обычно отмечается в сентябре, поэтому она рекомендуется определять степень повреждения старых виноградников в этот период.

Нами в полевых условиях изучены симптомы болезни Эска, почти не распространенной в Узбекистане, но широко распространенной в Республике Крым. Эска получила широкое распространение на Крымских виноградниках в течение последних 10-15 лет. Распространение болезни во многом зависит от возраста куста и навигации винограда. В южной прибрежной зоне максимальная интенсивность развития болезни наблюдается на

виноградниках старше 25 лет в Италии сортов Мускат Янтарный, Мускат Белый, Мускат Розовый, Каберн-Савиньон, Вердело, Агадай и др. Исследование показало, что раньше грибы поражают старые лозы, но сейчас поражает молодые лозы.

1-рис. Повреждение всех листьев эской. (поражённость 98%)

2-рис. Повреждение только старых листьев эской. (поражённость 48%)

Изучение болезни Эски в Ялте показало, что она наносит большой вред виноградной лозе. Из-за распада хлорофилла в листе снижается эффективность фотосинтеза. Это приводит к значительному снижению урожайности.

Литература

1. Алейникова Н.В., Галкина Е.С., Радионовская Я.Э.. Болезни и вредители виноградной лозы. Монография. Ялта 2017. 35-39 ст.
2. Bressan A. Acquisition efficiency of Flavescence doree phytoplasma by *Scaphoideus titanus* Ball from infected tolerant or susceptible grapevine cultivars or experimental host plants / A. Bressan, S. Spiazzi, V. Girolami, E. Boudon-Padieu // *Vitis*. – 2005. – № 44 (3). – С. 143-146.
3. Mugnai, L. Esca (black measles) and brown wood-streaking: Two old and elusive diseases of grapevines / L. Mugnai, A. Granit, G. Surico. – *Vitis Viticult. and Enology Abstr.* – 2000. – 39, № 1-2. – P. 31-32.
4. Scheck, H. S. Young grapevine decline in California / H. J. Scheck et al. // *Practical Winery Vineyard*. – 1998. – May/June. – P. 32-38.
5. Rolshausen, P. E. Evaluation of Pruning Wound Susceptibility and Protection Against Fungi Associated with Grapevine Trunk Diseases / P. E. Rolshausen et al. // *American Journal of Enology and Viticulture*. – 2010. – № 61. – P. 113-119.

AKVAKULTURADA MAVJUD OZUQAVIY MAHSULOTLAR: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

**Xayrullayev A.X., Isaboyev X.N., ass.Abdullayev .X.O., prof. Xo`jamshukurov N.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Dunyo bo`yicha qishloq xo`jaligi uchun (chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik) ishlab chiqarilgan ozuqa emi mahsulotlari miqdori 2016 yil yakuniga ko`ra 1 mlrd.tonnadan oshdi [1]. Buning bor yo`g`i 4 foizi ya`ni, 40 mln.tonnasi akvakultura xo`jaligi uchun mo`ljallangan [2]. Akvakultura xo`jaligi uchun ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda mutlaq yetakchilikni Sharqiy-Janubiy Osiyo davlatlari (dastlabki o`rinlarda Xitoy) egallab turibdi, jumladan ular tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar dunyo bo`yicha ishlab chiqariladigan jami mahsulotlarning deyarli yarmini tashkil etadi. Jumladan, Lotin Amerikasi yiliga o`rtacha 2,88 mln.tonna ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarsa (baliqlar uchun -2,3 mln.t; qisqichbaqalar uchun - 0,57 mln.t [3], Evropa mamlakatlari 2,0 mln.t, Shimoliy Amerika - 2,0 mln.t, Afrikada (asosan Misr – 0,75 mln.t va Nigeriyada [4]) 1,0 mln.t atrofida ozuqa mahsulotlari yetishtiriladi [1]. Dunyo bo`yicha akvakultura xo`jaligi uchun ozuqa mahsulotlari etishtirish bo`yicha etakchilikni XXR egallab kelmoqda. Jumladan, Xitoy yiliga 17.30 mln.tonna ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarmoqda [5], bu esa dunyo bo`yicha ishlab chiqarish salmog`ining 40% ini tashkil etadi. Shu bilan birga dunyo bo`yicha ishlab chiqariladigan ozuqa mahsulotlarining $\frac{3}{4}$ qismiga asosan Xitoy akvakultura xo`jaligi talabgor hisoblanadi [6]. Xitoydan tashqari yirik miqdordagi ozuqa mahsulotlari Vetnam (2,80 mln.t/yil), Norvegiya (1,79 mln.t/yil), Chili (1,24 mln.t/yil), Indoneziya (1,23 mln.t/ yil), Hindiston (1,16 mln. t/ yil), AQSh (1,00 mln. t/ yil) kabi davlatlarda ishlab chiqarilmoqda [5]. Ushbu sohaning rivojlanishini joylardagi ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi bilan izohlash mumkin. Jumladan, Xitoyda juda katta miqdordagi ozuqa mahsulotlari sazan baliqlari uchun (akvakultura uchun mo`ljallangan ozuqa mahsulotlarining deyarli 62% i), Hindiston, Tailand va Indoneziyada qisqichbaqalar (muvofiq ravishda 66%; 42%; 62%) uchun katta miqdordagi ozuqa mahsulotlari etishtiriladi. Laqqa baliqlar uchun AQSh (40%), Vetnam (36%) va Bangladeshda (35%) katta miqdordagi ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarilsa, Peruda forel baliqlari uchun (74%), Norvegiya (94%), Kanada (86%) va Chilida (85%) ozuqa mahsulotlari asosan lasoslar uchun mo`ljallab ishlab chiqariladi [5]. Xitoy akvakultura xo`jaligining barcha yo`nalishlari uchun ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda etakchilik qila olmaydi. Jumladan, lasos va forel baliqlari uchun dunyo bo`yicha ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 75-80% i Chili va Norvegiya davlatlari hissasiga to`g`ri keladi [7]. Rossiya Federasiyasida esa umumiy baliqchilik uchun talab 250 ming.tonnani tashkil etsada, yiliga o`rtacha 100 tonna ozuqa mahsulotlari yetishtirilib, qolgani asosan import hisobiga qondirilmoqda [8]. Xitoydan tashqari akvakultura xo`jaligini ozuqa mahsulotlari bilan ta`minlovchi to`rtta yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar (brendlar) mavjud bo`lib, ular dunyo bo`yicha ishlab chiqarishining 35% ini nazorat qilmoqda. Bular quyidagi kompaniyalardir: sragill (AQSH) 2015 yilda Ewoc (Norvegiya) kompaniyasi bilan birlashgan, БюMap (Daniya), Hytpeco (Niderlandiya), Biomin (Avstriya). Bundan tashqari akvakultura xo`jaligini ozuqa mahsulotlari bilan ta`minlashda muhim rol o`ynovchi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar sifatida *Alltech Inc.*, *Aller Aqua*, *Avanti Feeds Ltd.*, *Beneo*, *Cermaq ASA*, *Charoen Pokphand Foods Company Ltd.*, *Dibaq Aquaculture*, *Guangdong Evergreen Feed Industry Co., Ltd.*, *NK Ingredients Pte Ltd.*, *Norel Animal Nutrition*, *Nutriad*, *Nutreco N. V.*, *Tongwei*, *Ridley Aqua-Feed* kompaniyalari qayd etiladi. Akvakultura xo`jaligi uchun ananaviy ozuqa mahsulotlarining asosiy tarkibini tashkil etuvchi baliq uni ishlab chiqarishda Peru davlati dunyo ishlab chiqarish sanoatining 40% ini nazorat qilmoqda [6].

Akvakultura uchun dunyo ozuqa bozori 57,7 mlrd.dollar (2012 y.) atrofida baholanmoqda, uning hajmi yillik o`sib borish ko`rsatkichi 11,4% oshib borishi natijasida 2019 yilga borib 122,6 mlrd.dollarga etishi basharot qilingan edi [9]. Ammo, dunyo ishlab chiqarishi ushbu ko`rsatkichga eta olmadi. Ma`lumki, dunyo bozorida akvakulturaning ob`ektlari bo`yicha mahsulotlarga bo`lgan talab ham turlichadir. Jumladan, dunyo bozorida ozuqa mahsulotlari karp (40%), tilyapiya (20%)

baliqlari uchun, qisqichbaqasimonlar va losos baliqlari uchun (20% ga yaqin) hamda mollyuskalar, laqqa baliqlar va boshqalariga mo'ljallangan shaklda sotilmoqda [8].

Xlorella avlodiga mansub bo'lgan mikrosvu'klarining biomassa hosil qilishi. n=3

1-jadval

Fydalanilgan adabiyotlar

1. 2017 Alltech Global Feed Survey. URL:<http://go.alltech.com/alltech-feed-survey>.
2. Feed International's World Feed Panorama: World Feed Panorama facts at-a-glance. URL: <http://www.fi-digital.com/201604/#/8>.
3. International Feed Industry Federation (IFIF). Annual Report 2012/13. URL: <http://ifif.org/uploadImage/2013/10/1/c838a3d3dbb286acb4685f331c1b70241380656385.pdf>.
4. WATTAgNet.com: Egypt leads African surge in fish feeds. URL: <http://www.wattagnet.com/articles/21889-egypt-leads-african-surge-in-fish-feeds?v=preview>.
5. Alltech 2016. Aquaculture Feed Survey. URL: <http://go.alltech.com/aquafeedsurveydata>.
6. FishFeed: Market Tensions Create Opportunities for Innovations: FISH 2.0 Market Report. URL:http://www.fish20.org/images/Fish2.0MarketReport_FishFeed.pdf.
7. WATTAgNet.com: Aquafeed production continues to expand. URL: <http://www.wattagnet.com/articles/26319-aquafeed-production-continues-to-expands>.
8. Feed International's World Feed Panorama: Lack of Quality Feeds Slows Russia's Aquaculture Sector. URL: <http://www.fi-digital.com/201604/#/4>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ

маг. Хакиmjонов Ш.О., асс. Каюмов Б.С., доц. Хасанов Х.Т.
Ташкентский химико-технологический институт

Одной из важных задач бродильного производства является разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, позволяющих максимально использовать сырье. Создание усовершенствованной технологии переработки зернового сырья позволит значительно уменьшить себестоимость продукции и сделать ее конкурентоспособной на отечественном и мировом рынках [1].

Спиртовое брожение представляет собой сложный биохимический процесс, осуществляемый дрожжевыми клетками относящиеся к роду *Saccharomyces* при сбраживании расщепленных из крахмала углеводов в этанол. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности дрожжей необходимо обеспечить оптимальный состав сбраживаемой среды, которая должна содержать достаточное количество сбраживаемых сахаров, ассимилируемых азотистых и минеральных веществ [2,3].

Известен широкий спектр стимуляторов, представляющих собой индивидуальное соединение органической и неорганической природы, так и смеси сложного состава, включая отходы различных биологических производств, позволяющих интенсифицировать процесс культивирования биомассы дрожжей, что проявлялось в увеличении, скорости к эффективности роста культуры, увеличении производительности ферментов, повышении качества готового продукта и улучшении экологических характеристик процесса.

Целью данной работы является изучение влияние липолитических ферментов на процесс брожение зернового суслу.

Известно что, липолитические ферменты группа ферментов, катализирующие реакции гидролитического расщепления жиров с образованием моно- и диглицеридов и свободных жирных кислот, при этом наибольшее сродство фермент проявляет к эфирным связям, расположенным на внешней части молекулы триглицерида. Липаза также, способна гидролизовать как природные, так и синтетические субстраты с различной структурой.

Исследование проведенные нами показали, что при внесении липолитических ферментов из растений выявил эффект уменьшение содержания сложных эфиров и содержание сивушных масел в бражке. Это положительно влиял на процесс брожения.

Показано, что увеличение выхода этилового спирта при сбраживании суслу, обогащенного продуктами липолиза, обуславливается проведением более экономичного процесса, а именно, повышением степени биоконверсии углеводов в этанол, сокращение потерь крахмала и на образование побочных продуктов.

Таким образом, результаты исследований указывают на важную роль ферментов липолитического комплекса в процессе спиртового брожения и дрожжегенерации. Воздействие липаз на липиды зернового суслу повышает эффективность его гидролиза, обогащает среду жирными кислотами, что способствует в конечном счёте повышению физиологической активности дрожжевых клеток, интенсификации процесса брожения и увеличению выхода целевого продукта.

Литература

1. Константинов Е.Н. Разработка технологического режима для переработки сивушио-эфиро-альдегидной фракции на брагоректификационной установке косвенного действия с получением высококачественного спирта // Известия вузов. Пищевая технология, 2006. - № 2-3. - С.64-66.
2. Суюхов Х.Р. Технология глубокой очистки пищевого спирта от сивушных масел. - Краснодар: Экоинвест, 2011. - 244 с.
3. Никитенко А.И., Леонтьев В.Н., Болтовский В.С. Липазы семян рапса // Труды БГУ. 2010. Т. 5, ч. 2. С. 40-43.

QIZIL USULDA TAYYORLANGAN VINOLAR SIFATIGA FERMENTLARNING

TA'SIRI

mag. Evatov G'.X., mag Parmonova A.D., dots.Malikov A.N.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Qizil rangli vinolarda rang beruvchi modda - bu uzum g'ujumining antotsianlari bo'lib, ular asosan uzum g'ujumining po'stlog'ida va po'stlog'iga yaqin qavvatlarida to'plangan bo'ladi. Shu sababdan ham bu tipdagi vinollarni tayyorlash texnologiyasi, uzum g'ujumining po'stlog'i va eti tarkibidagi rang beruvchi va boshqa ekstraktiv moddalarni yuqori miqdorda sharbatga o'tkazishga asoslangan. Qizil rangli xo'raki vinolar ko'proq ekstraktiv va taxirroq ta'mga ega bo'ladi. Qizil rangli xo'raki vinolar olishda ishlatiladigan qizil rangli uzumlar tarkibidagi antotsianlar miqdori 1 kg uzumda 450-600 mg bo'lishi kerak.

Ferment peraparatlarni qo'llash vino mahsulotlari ishlab chiqarishda eng zamonaviy va perespektiv usullaridan biri xisoblanadi. Ferment peraparatini qo'llashning asosida - uning sharbat va vino tarkibidagi polimerlarga (oqsillarga pektin moddasiga, rang beruvchi moddalarga va neytral polisaxaridlarga) ta'siriga asoslangan.

Uzum mahsulotlari ichida vino alohida o'rin tutadi. Vino uzum sharbati tarkibidagi qandning bajg'ishidan hosil bo'lgan alkogolli ichimlikdir. Uzumdan vino qilinganda uning tarkibidagi to'yimli moddalar qand, organik kislota, mineral, azot, dubil, bo'yoq, vitamin va radioaktiv moddalar vinoga o'tadi. Bijg'itish jarayonida vinoda spirt va xushbo'y moddalar - aldegid, efir, atsetol birikmalari ham hosil bo'ladi.

Vino tarkibida bu moddalarning ko'p bo'lishi tufayli u juda qimmatli oziq bo'ladi. Qimmatli to'yimli va ta'mli xususiyatlaridan tashqari, vino yuqori bioenergetik (bir litr vino 600 dan 1050 gacha kaloriya beradi) va kasal paydo qiluvchi organizmlarni qirish-bakteritsidlik xususiyatiga ham ega. SHuning bilan birga vino antioksidant ta'siriga ham ega: ilon va boshqa zaxarli hayvonlar chaqqan vaqtda zaxarlar ta'sirini yo'qotadi.

Vino uzoq muddat buzilmasdan saqlanadi va uzoq masofalarga yuborilishi oson. O'zbekiston Jaxon bozoriga kam miqdorda vino etkazib beradi. O'zbekiston Respublikasida asosan uzumning oq rangli Bayan shirey, Rkatsiteli, Risling, Soyaki va qora rangli Aleatika, Saperavi, Xindogni navlari ekib o'stiriladi.

Qizil uzumni qayta ishlashda antioksidant himoya tizimi fermentlarining xarakati biroz farqlanadi. Masalan, uzum yanchilganda superoksiddismutaza faolligi maksimal darajada bo'lib, ushbu texnologik usuldan so'ng uning o'sishi 1.67 shartli birlik ni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, oq va qizil uzumlarni qayta ishlashda o'rganilgan barcha fermentlarning xatti-xarakati o'xshash, faqat miqdor jihatidan farqlanadi. Ya'ni yanchish jarayonidan boshlab qizil uzumni suslosi oksidlanishga moyilroq bo'lib, bunda kislorodni faol shakli mavjud bo'ladi.

Respublikamizda etishtiriladigan uzumning vinobop navlari assortimentlari juda kam. Shuningdek mavjud vinobop navlardan tayyorlangan mahsulotlarning sifati hali iste'molchilarning talablariga to'la javob bermaydi va uzumni qayta ishlash texnologiyasi ham ba'zi hollarda etarli darajada takomillashtirilmagan. Shuning uchun hozirgi vaqtda qayta ishlash jarayonlarini ratsionallashtirish va takomillashtirish shu bilan birga uzum sharbatiga fermentlarni ta'sirini o'rganish masalalari dolzarb bo'lib turibdi.

Tatqiqot usullari. Uzumning Saperavi navidan qizil usulda vino tayyorlandi. Unga "Visko" fermenti bilan ishlov berildi. Ferment bilan ishlov berilgan ezilgan uzumdan sharbat chiqishi, tayyor bo'lgan vinoning rangi va tiniqligi hamda spirt miqdori oddiy usulda tayyorlangan vinoga solishtirdi.

Uzum suslosi, vinomaterial va vinoning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari vinochilikda qabul qilingan usullarida taxlil qilindi, fermentlar faolligi - biokimyoviy tadqiqot uslublarida aniqlandi. bajarishda fizik-kimyoviy - polyarografik, biokimyoviy, voltamperometrik, xromatografik, fotokolorimetrik usullardan, bulardan tashqari texnologik xususiyatlarini aniqlashda standartlashtirilgan sinov uslublaridan foydalanildi.

Sharbat chiqishi electron tarozida, rangining tiniqligi spektrofotometrda, quruq modallar miqdori esa refraktometrda aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar Enologiya va umumiy ovqatlanishni tashkil etish kafedrasida laboratoriyasida olib borildi. Saperavi uzum navi ezilib, po'sti bilan birgalikda qoldirildi. Birinchi variantda hech qanday ishlov berilmadi. Ikkinchi variantda "Visko" fermenti bilan ishlov berildi.

Oddiy usulda tayyorlanganda ezilgan uzumdan sharbat chiqishi 76 %, ekstraksiya miqdori 10 g/dm³, spirt hosil bo'lishi esa 9 % ni tashkil qildi.

Ferment bilan ishlov berilganda sharbat chiqishi oddiy usulga nisbatan 6 % yuqori ya'ni 82 %, ekstraksiya miqdori oddiy usulga nisbatan 5 g/dm³ yuqori 15 g/dm³, spirt hosil bo'lishi esa 3 % yuqori ya'ni 12 % ni tashkil qildi. (jadval)

	Sharbat chiqishi, %	Ekstraksiya miqdori, g/dm ³	Spirt hosil bo'lishi, %
Oddiy usulda	76 %	10	9 %
Ferment bilan ishlov berilgan	82 %	15	12 %

Xulosa: Qizil vinolarga ferment bilan ishlov berilganida oddiy usulda tayyorlanganiga nisbatan barcha ko'rsatkichlar yuqori bo'ldi

Adabiyotlar

1. Sapayeva Z.SH. Abdullayeva B.A. Maxsus sharoblar texnologiyasi 2013,
2. Sapayeva Z.SH. Vinochilik texnologiyasi. 2019,-244b
3. Ковалевский К.А., Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Технология и техника виноделия: Учебное пособие. – Киев: Фирма ИНКОС, 2004. – 560 с.
4. Шольц Е.П., Пономарев В.Ф. Технология переработки винограда. Учебник.- М. Агропромиздат, 1990, 447с
5. Справочник по виноделию. Изд. 2-е, перераб. И доп. Под ред. Г.Г. Валуйко, В.Т. Косюры. – Симферополь: Таврида, 2000.
6. Валуйко Г.Г. Биохимия и технология красных вин. –Москва. Пищевая промышленность, 2004.
7. Irgasheva G.R. Antioksidantlarning faolligini o'rganish asosida vino ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish. Avtoreferat. Toshkent 2021.

СОРБЦИЯ КАТИОНОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ НА СЛАБОУСНОВНЫХ ИОНИТАХ.

Маг. Азимов Д.М.¹, проф. Турабжанов С.М.², проф. Назирова Р.А.¹, доц. Игитов Ф.Б.¹,
доц. Юлдашев А.А.¹, асс. Азимова Ш.А.¹.

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Ташкентский государственный технический университет им. И.Каримова

Известно, что в большинстве случаев на практике для концентрирования, разделения сложных смесей катионов в водных и органических средах, извлечения металлов более эффективными оказались высокомолекулярные амины. В этом аспекте особенно важны поликонденсационные аниониты, на основе полиэтиленполиамины, у которых ионогенные группы и их взаимное расположение таковы, что наряду со способностью к анионному обмену, они в определенных условиях образуют координационные соединения с ионами некоторых металлов, сорбируя их в виде катионов и анионных комплексов. Сорбция катионов различными моно и полифункциональными анионитами из растворов неорганических солей в зависимости от отдельных факторов изучена в работах [1-2]. Установлено, что поглощение катионов анионитами обуславливается рядом процессов, основными из которых являются процессы комплексобразования с аминогруппами анионитов, образования малорастворимых осадков и молекулярная сорбция. Наряду с поглощением молекул солей в тех же условиях происходит и поглощение анионов свободных кислот, что приводит к повышению рН равновесных растворов и во многих случаях вызывает гидролиз солей с выделением из растворов основных соединений. Выпадение осадков, как отмечают авторы [3], происходит и при непосредственных взаимодействиях солей с ОН-анионитами и их количество увеличивается с увеличением основности анионитов. Образование осадка при сорбции меди и цинка анионитами в ОН-форме в работе [2] объясняется такие протеканием реакции анионного обмена, в результате чего повышается рН раствора и, как следствие этого процесса, происходит образование осадка основных солей и гидроокисей исследуемых ионов. Поэтому поглощение в гидроксильной форме в 2-3 раза больше, чем в солевой. Сорбция металлов анионитами в условиях, исключающих образование осадков обуславливается тем, что ионогенные группы анионита образуют координационные соединения с катионами, имеющими недостроенный d-подуровень последнего энергетического уровня [4]. Возможность образования координационных соединений анионитов, с катионами переходных металлов прежде всего зависит от состояния ионогенных групп. В фазе анионита аминогруппы могут находиться в солевой и гидратной формах. Солевая форма координационных соединений с металлами не дает, так как связь азот – водород $/R_3N:H/$ более прочная, чем связь металл – азот $/R_3N:Me^{2+}/$. Поэтому образование координационных соединений катионов с анионитами будет происходить только при наличии в фазе анионита аминогрупп в гидратной форме. Образование координационных соединений происходит по схеме:

Следовательно, увеличение аминогрупп в гидратной форме приводит к увеличению сорбции катионов [4]. Исследование сорбции катионов на синтезированном нами анионите проводили в статических условиях из растворов сульфата меди, никеля, кобальта, цинка и хлорида кадмия [5]. Полученные результаты сопоставлялись с промышленными образцами анионитов АН – 1, АН – 2Ф. Результаты исследований, представленные в таблице 1.

Исследования ионной формы анионитов, показывают, что при использовании анионитов в ОН – форме, происходит повышение рН и количество сорбированных катионов увеличивается при переходе к хлоридной форме. Это объясняется тем, что сорбция в гидроксильной форме происходит за счет двух процессов – образования комплексных соединений и образования осадков малорастворимых гидроокисей [3]. Солевая форма анионитов, как известно, в реакцию комплексобразования не вступает, однако, вследствие частичного гидролиза в водных средах малодиссоциирующих оснований, какими являются

исследуемые аниониты, по схеме:

в растворе всегда присутствует гидратная форма, которая образует координационные соединения с катионами переходных металлов, поэтому происходит их сорбция [2].

Таблица - 1

Сорбция катионов металлов анионитами.

Тип и форма анионита	Ионогенные группы	рН равновесных растворов					Сорбировано, мг-экв/г				
		Cu	Ni	Co	Zn	Cd	Cu	Ni	Co	Zn	Cd
АН-2Ф в ОН-форме	$-NH_2$, $= NH$, ОН	4.3	7.50	7.16	6.31	6.50	1.0	0.20	0.10	0.10	0.30
АН-1 в ОН-форме	$-NH_2$, $= NH$	4.40	6.14	5.89	6.18	5.46	0.11	0.0	0.20	0.0	0.12
Синтезированный анионит в ОН-форме	$-NH_2$, $= NH$, $-N =$	4.41	7.0	7.11	6.36	6.33	1.85	1.2	0.80	0.50	1.32

Уменьшение рН равновесных растворов в случае сорбции катионов анионитами в хлоридной форме свидетельствует также о том, что при контакте фаз происходит обменная реакция между обменивающим ионом анионита анионов соли, емкость анионитов по отдельным катионам не одинаково (таблица - 1.). Сравнивая способность анионитов поглощать катионы с емкостью и способностью к диссоциации основных ионогенных групп замечаем, что закономерной связи между ними нет. Иначе говоря, при поглощении катионов емкость анионитов и сила основности активных групп, очевидно, не являются определяющими, как это указано в работе [2]. Возможно определяющим фактором будет способность к комплексообразованию лигандных групп анионитов. Промышленные образцы АН-2Ф и особенно, АН-1, имеют очень низкие сорбционные показатели. Катионы Ni, Co, Zn анионитами вообще не сорбируются.

Литература:

1. Г.В. Муромцева, К.М. Копылова, К.М. Ольшанова, К.М. Салдадзе. Сб. "Исследование свойств ионообменных материалов" Изд. "Наука" Москва, 1964г. 103-106 с.
2. К.М.Салдадзе, З.Г. Демнотерик, З.В. Климова Сб. "Исследование в области ионообменной хроматографии" Изд. А.Н. СССР, Москва 1957 г. 48-52 с.
3. Г.В. Муромцева, К.М. Ольшанова, Е.Д. Копылова Изв. Вузов "Химия и химическая технология", 8 № 6, 1955 г. 936-940 с.
4. Е.Б. Копылова, К.М. Салдадзе, Г.Д, Асамбадзе. Журнал "Высокомолекулярные соединения", 13 А, № 7, 1971 г. 1601-1605 с.
5. Азимов Д.М., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т., Игитов Ф.Б. Способ получения термостойкого анионита, избирательного к ионам молибдена для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов //O'zbekiston neft va gaz jurnali, 2020. - №1. - С.48-51.

KOMPYUTER BILAN ISHLASHDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH CHORATADBIRLARINI O'RGANISH.

mag. Begnazarova Sh.B., k. o'q Usmanxodjayeva I.T.
Toshkent kimyo-texnologiya institute

Xech bir texnik vosita kompyuterdek ta'lim va sanoat sifatini samarali amalga oshira olmaydi. Internet orqali bog'lanib bank ishi va savdoni misli ko'rilmagan darajada tezlashtiradi. Jamiyat rivojlanishining yangi bosqichi kompyuterlashtirish o'zi bilan yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Bu muammolarning eng muhimi ekologik muammodir. Kompyuterlashtirishning foydalanuvchiga yomon ta'siri haqida ko'pgina maqolalar chop etilmoqda. Biror kasallikka qarshi kurashishdan oldini olish uni obyektiv baholash lozim, ya'ni har qanday xavf o'zi bilan nimani namoyon etadi.

Bu shakldagi muammolarni o'rganuvchi ergonomika predmeti-insonning o'zaro ta'sir kuchi haqidagi fan. Uning asosiy maqsadi: inson uchun maksimal mo'ljallangan mukammal va xavfsiz texnikani yaratish, ish o'rnini tashkil etish va mexnatni profilaktika qilishdan iborat.[1]

Kompyuterni ishlatishda asosiy xavf omillari:

- elektromagnit nurlanishning tanaga ta'siri;
- ko'zning shox pardasiga yuqori yuk tufayli ko'rish bilan bog'liq muammolar ehtimoli;
- kompyuterda ishlaganda jismoniy mashqlar etishmasligi tufayli mushaklar va bo'g'inlar bilan bog'liq muammolar ehtimoli;
- engil chayqalish orqali tutqanoq tutishining provokatsiyasi.

Yuqoridagi holatlarning har birida xavf darajasi odamning kompyuterda qancha vaqt sarflashiga va kompyuterning yonida qancha vaqt bo'lishiga bog'liq.

Odatda komp'yuter bilan ishlashda ba'zi xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Bu holat ko'p hollarda shoshilinch vazifalarni tezda bajarish lozimligi bilan bog'liq bo'lib qoladi.

O'qituvchilarning ish joyining to'g'ri tashkil etilishi, ularning kasb kasalliklariga chalinmasliklarini ta'minlovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Matnli ma'lumotlar bilan ishlashda o'qituvchining vizual ishi uchun eng qulay narsa qora belgilarni yengil fonda aks ettirishdir, chunki bir xil kontrast bilan, yorug'lik fonida belgilarning o'qilishi qorong'i fonga qaraganda yaxshiroq. Stolning ishchi yuzasi balandligi 680-800 mm oralig'ida sozlanishi kerak; agar buning iloji bo'lmasa, stolning ishchi yuzasi balandligi 725 mm bo'lishi kerak. Strukturaviy o'lchamlar hisoblangan shaxsiy kompyuter uchun stolning ishchi yuzasining modulli o'lchamlarini hisobga olish kerak: kengligi 800, 1000, 1200 va 1400 mm, chuqurligi 800 va 1000 mm, uning tartibga solinmagan balandligi bilan 725 mm. Ish stolida oyoqlarni o'rnatish uchun bo'sh joy bo'lishi kerak, bu: balandligi – kamida 600 mm, kengligi – kamida 500 mm, tizzalar darajasida chuqurligi – kamida 450 mm va cho'zilgan darajasida oyoqlari – kamida 650 mm.

Ishchi stulning dizayni shaxsiy kompyuter bilan ishlashda oqilona ish holatini saqlab turishi kerak, charchoqning oldini olish uchun bo'yin-yelka va orqa mushaklaridagi statik kuchlanishni kamaytirish uchun sizning holatingizni o'zgartirishga imkon beradi. Ishchi kreslo ko'tarilishi va aylanadigan bo'lishi hamda o'rindiq va orqa tomonning balandligi va egilish burchagi, shuningdek, orqa tomon o'rindiqlarning old chetidan masofasi bo'yicha sozlanishi kerak.

Stol va stulning dizayni fiziologik jihatdan oqilona ish holatini ta'minlashi, ish jarayonida ushbu holatni uzoq vaqt saqlab turishini osonlashtirishi, ish harakatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmasligi kerak.

Stolning ishchi yuzasining balandligi 680-760 mm oralig'ida sozlanishi kerak, agar sozlash bo'lmasa, stolning ishchi yuzasining balandligi 720 mm bo'lishi kerak.

Ish stolida kamida 600 mm balandlikda, kamida 500 mm kenglikda, kamida 450 mm tizzada chuqurlikda va oyoqlari uchun kamida 650 mm balandlikda bo'lishi kerak.

Ishchi stul ko'tariluvchi va aylanadigan bo'lishi kerak va o'rindiq yuzasining balandligi, orqa tomonning balandligi va orqa tomonning moyilligi burchagiga qarab sozlanishi kerak. Kreslo

elementlarining interpozitsiyasi tezda qo'shimcha asboblardan foydalanmasdan sozlanishi kerak
 Quyida olib borilgan tadqiqotlar natijasidagi xulosalarimni keltirib o'tmoqchiman

“Kompyuter ko'rish sindromi” kasalligining oldini olish bo'yicha taklif etilayotgan me'yorlar

Xonaning maydoni, m ³	Ko'z va obyekt orasidagi optimal masofa, sm	Ko'z gimnastikasi, har minutda	Xonaning yoritilganligi	Ish stoli me'yorlari, mm			Klaviatura-ning stol chetidan masofasi, sm
				balandligi	chuqurligi	kengligi	
168	50-60	45	Tabiiy	150	400	300	10-30

Kompyuter uskunalari va periferik uskunalarda ishlaydigan xodimlar xavfli va zararli ta'sirga duchor bo'lishlari mumkin, ular harakatlarning tabiati bo'yicha quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Elektr toki urishi;
2. Mexanik shikastlanish;
3. Elektromagnit nurlanish;
4. Infraqizil nurlanish;
5. Yong'in xavfi;
6. Shovqin va tebranishning oshishi.

Xavfli va zararli omillarning ta'sirini kamaytirish yoki oldini olish uchun sanitariya qoidalari va me'yorlariga, video displey terminallariga, shaxsiy elektron kompyuterlarga va ishlarni tashkil etishga qo'yiladigan gigienik talablarga rioya qilish kerak (Rossiya Sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat qo'mitasining 1996 yil 14 iyuldagi SanPiN 2.2.2.542-96-sonli qarori bilan tasdiqlangan) [2]

Kompyuterdan foydalanishda diqqat qaratish kerak bo'lgan qoidalar:

- monitordan 50-60 sm uzoqlikda bo'lish;
- har 45 daqiqada ko'zga dam berish va ko'z gimnastikasini bajarish;
- monitoring yorug'lik, kontrast sozlamalarini to'g'ri va qulay tarzda belgilash;
- bir xil holatda uzoq vaqt o'tirmaslik;
- monitoring ko'z bilan bir kesimda joylashuvi (ko'zdan balanda yoki pastda bo'lmasligi kerak);
- displey va ish joyida chang to'planib qolmasligini nazorat qilish;
- ko'zni yumib-ochmay uzoq tikilishni kamaytirish;

Kompyuter kundalik hayotga qanchalik chuqur kirib bormasin, uning umumiy salomatlikka, xususan, ko'rish organlariga salbiy ta'siri haqida ham unutmaslik kerak.

Kompyuterdan foydalanishda bazaviy qoidalarga rioya qilmaslik esa bu sindromning paydo bo'lish ehtimolini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Литвак. I., Эргономика-заботливая наука. М.: Мир. 2000. 231 с.
2. Rossiya Sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat qo'mitasining 1996 yil 14 iyuldagi SanPiN 2.2.2.542-96 <https://hozir.org>

ISHLAB CHIQUARISH CHANGI, UNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI. PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLAR

mar. Bito'raev Sh.Sh., Dots. Mamajanova L.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Ishlab chiqarish korxonalarida ko'p ishlar va jarayonlar chang hosil bo'lishi va ajralishi bilan amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish changi deb qattiq moddalarning mayda zarrachalarini havo bilan aralashmasiga aytiladi. Changlar ish muhitida eng keng tarqalgan zararli omil hisoblanadi. Barcha ishlab chiqarish maydonlarida havoda doimo chang bo'ladi. Sanoatning ko'pgina tarmoqlarida texnologik jarayonning o'ziga xos xususiyatlari, qo'llaniladigan ishlab chiqarish usullari, xom ashyo, oraliq va tayyor mahsulotlarning tabiati va boshqa ko'plab sabablarga ko'ra bu korxonalarda havoni ifloslantiruvchi changning intensiv hosil bo'lishi kuzatiladi. Chang uskunani buzadi, ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini pasaytiradi, ishlab chiqarish hududida ko'rinishni pasaytiradi va surunkali oqibatlariga olib keladigan kasbiy kasalliklarning sababi hisoblanadi. O'z-o'zidan yonib ketish va hatto portlash qobiliyatiga ega bo'lgan chang turlari mavjud, shuning uchun changni nafaqat zararli, balki juda xavfli ishlab chiqarish omiliga ham bog'lash kerak.

Changning kelib chiqishi bo'yicha organik changlar: a) o'simliklar (poyalar, tolalar va boshqalar); b) hayvon mahsulotlari (jun, teri va boshqalar); v) mikroorganizm va ularning yemirilish mahsulotlari, sun'iy materiallar (plastmassa, bo'yoqlar va boshqalar) changi, anorganik changlar: a) mineral (kremniy, silikat va boshqalar) changi; b) metallar (temir, ruh, qo'rg'oshin va boshqalar) changi va aralash changlar: a) mineral-metallar (masalan, temir va kremniy changining aralashmasi); b) organik va anorganik (masalan, boshqoq va tuproq) changlari bilan farqlanadi.

Zararli ta'sirining harakteri va ifodasi eng avvalo changning kimyoviy tarkibiga bog'liq, bu asosan uning kelib chiqishi bilan belgilanadi. Chang zarrachalarining kattaligi bo'yicha (dispersligi) tasnifini keltirish juda muxim ahamiyatga ega. Chang zarrachalari qanchalik mayda bo'lsa, aerazolning dispersligi shunchalik yuqori bo'ladi. U zarrachalarning havodagi turg'unligini va nafas a'zolariga chuqurroq (ichkariroq) kirishini belgilaydi. Ko'rinadigan chang kattaligi 10 mkm dan yuqori va havodan tez tushadigan chang. Mikroskopik chang 10 dan 0,25 mkm gacha kattalikda bo'lib, yerga sekin tushadi. Ultramikroskopik chang kattaligi 0,25 mkm dan kichik bo'lib, Broun harakati qoidalari bo'ysungan holda uzoq vaqt aylanib yuradi. Korxonada xona ichidagi havoda hajmi 10 mikrongacha bo'lgan chang donalari ko'p. Elektr zaryadi zarrachalar silliqlash paytida mashina qismlariga ishqalanish, zarrachalarning o'zaro ishqalanishi, shuningdek, havodan ionlarning adsorbsiyasi tufayli paydo bo'ladi. Qarama-qarshi zaryadli chang donalari tortiladi va kattalashadi, bu ularning tez cho'kishiga yordam beradi va bir xil zaryadga ega bo'lgan chang zarralari, aksincha, qaytaradi va havoda uzoqroq qoladi. Ma'lum bo'lishicha, chang donalarining o'lchami qanchalik kichik bo'lsa va ularning soni qancha ko'p bo'lsa, bir xil zaryadga ega bo'lsa, havodagi changning barqarorligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Ishlab chiqarish changining ishchilar salomatligiga zararli ta'siri ko'p omillarga bog'liq bo'ladi. Ularga birinchi navbatda chang zarrachalarining fizikaviy-kimyoviy xossalari, kattaligi va shakli, havodagi chang konsentratsiyasi, smena davomida ta'sir etish muddati va kasb staji, muhit va mehnat faoliyati, boshqa omillarning bir vaqtda ta'sir etishi kiradi. Masalan, tashqi harorat ko'tarilganida yoki jismoniy ish bajarilganida o'pka ventilyatsiyasining ortishi organizmga chang kirishini oshiradi

Changli havo bilan nafas olish asosan nafas organlari zararlanishini bronhit, pnevmokonioz yoki umumiy reaksiya (zaharlanish, allergiya) rivojlanishini yuzaga keltirishi mumkin. Ba'zi bir changlar konserogen xususiyatga ega. Changning spetsifik bo'lmagan ta'siri yuqori nafas yo'llari, ko'zning shilliq qavati, teri qoplami kasalliklarida ko'zga tashlanadi. Zaharli changning biologik ta'siriga uning eruvchanligi katta ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi eriydigan chang, organizmga tushganda, shilimshiq, qon, limfa ichiga tez so'riladi va butun tanaga tarqalib, zaharli ta'sir ko'rsatadi. Changning nafas yo'lga kirishi pnevmoniya, sil, o'pka rakining kelib chiqishiga sharoit yaratishi mumkin.

Nafas olish tizimiga ta'siri: chang bilan uzoq vaqt nafas olish burun shilliq qavatida surunkali rinit rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, nafas olish jarayonida chang nafas olish tizimi orqali bronxlarga kirib, ularga ta'sir qiladi va shu bilan birga odamda bronxitni keltirib chiqaradi. Alveolalarga

kiradigan chang bir zumda fagotsitlar tomonidan ushlanib, juda ko'p miqdorda to'planadi va o'ladi, bu esa biriktiruvchi to'qimalarning ko'payishiga olib keladi. U burishishni boshlaydi, chandiqlar hosil qiladi va qon tomirlarini siqib chiqaradi. Shundan so'ng, kichik doiraning nafas olish va qon aylanish funktsiyalari tanada buziladi, bu esa pnevmokonioz kasalligiga olib keladi;

Pnevmokonioz - surunkali o'pka patologiyasi bo'lib, sanoat changining uzoq vaqt inihalatsiyasi bilan yuzaga keladi, o'pka to'qimalarining keng tarqalgan fibrozining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kishi quruq yo'tal, nafas qisilishi va ko'krak qafasidagi og'riqlar haqida tashvishlanadi. Kasallik tashxisi qo'yilganda, xodimning kasbiy tajribasi va o'pka to'qimasini qo'zg'atadigan zarar e'tiborga olinadi. Pnevmoniozning bir nechta turlari mavjud, ammo ulardan eng keng tarqalganlari ajralib turadi:

Silikatoz - pnevmokoniozning bir turi bo'lib, sanoat changida boshqa molekulali (Mg, Ca, Al, Fe va boshqalar) kremniy dioksidi (SiO_2) ishtirokida rivojlanadi. Silikatlar nafaqat tabiatda, balki korxonada ham mavjud. Bunday ishlab chiqarishda ishlaydigan odamlar bu kasallikka juda moyil. Silikatlarni olish, ularni qayta ishlash va qo'llash jarayonida ishchi silikatlarining kichik zarralarini nafas oladi, ular tanaga kirib, nafas olish yo'llariga ta'sir qiladi. Silikatoz turli xil bo'ladi:

Asbestoz- silikatozning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, unda asbestning chang zarralari nafas oladi va kema va mashinasozlik sanoati, qurilish maydonchalari va aviatsiya ishchilarida uchraydi. Ushbu kasallikning paydo bo'lishi uchun ushbu korxonalarda kamida 5 yil ish staji bo'lishi kerak. Asbetoz bronxit bilan boshlanadi, keyinchalik surunkali shaklga o'tadi, keyin rinit va faringit rivojlanadi,

Talkoz - silikatozning bir turi bo'lib, talk zarralarini uzoq vaqt inihalatsiyalash natijasida yuzaga keladi. Ushbu kasallik bilan odam yengil bronxitni rivojlantiradi.

Tsementoz - tsement zarralarini nafas olish natijasida kelib chiqadigan nafas olish kasalligi. Quruq tomoq va burun, yo'tal bilan birga keladi. Tsement ishlab chiqarishda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ishchilar uchun shilliq qavat quriydi

Antrakoz - ko'mirning yuqori miqdori bo'lgan chang zarralari nafas olish natijasida rivojlanadigan patologiya, buning natijasida nafas olish yo'llari shikastlanadi. Xodimning antrakoz bilan kasallanishi uchun kamida 15 yil kerak bo'ladi. Ushbu kasallik asosan konlarda ishlaydigan odamlarga ta'sir qiladi.

Eng muhimi ushbu kasallikning oldini olish korxonalarda chang darajasini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdir. Uskunalarining pishiqligini, germetikligini ta'minlash muhimdir. Kuchli chang hosil bo'lgan joylarda changni bostirish choralari qo'llash kerak: yaqinda sug'orish keng tarqalgan usul bo'lib, chang zarralarini namlash, ularning og'irligi va natijada cho'kishiga yordam beradi. Ba'zan butun ish maydoni sug'oriladi, buning uchun ular changni chiqaradigan tarqoq manbalardan foydalanadilar. Ba'zi korxonalarda texnologik jarayonlar tufayli sug'orish yoki suv bug'idan foydalanish mumkin emas, bunda egzoz ventilyatsiyasi qo'llaniladi. U pechka qopqog'iga o'xshaydi va kuchli chang hosil bo'lgan joylarda o'rnatiladi. Shuningdek chang ajralishini yo'qotish uchun xavo almashtirish tizimi, yakka tartibdagi himoya vositalaridan respiratorlar (lepestok, astra-2, toza havo yuborib turiladigan maxsus shlemlar va skafandrlar) qo'llaniladi. Changlangan xonaning devorlari va pollari yuzasi silliq material bilan qoplangan bo'lishi kerak, shunda aerozollar osongina olib tashlanishi yoki yuvilishi mumkin.

Xulosa qilib biz quyidagilarni aytishimiz mumkin: mutlaqo zararsiz chang mavjud emas. Chang-bu ishlab chiqarishda odam duch keladigan har xil turlari sog'likka salbiy ta'sir ko'rsatadigan va uning ish faoliyatini kamaytiradigan zararli omil xisoblanadi. Bunday ta'sirning oldini olish uchun texnologik jarayonlar, asbob-uskunalar, xom-ashyo, qo'shimcha mahsulotlar va boshqalarni o'rganish amalga oshiriladi. Bu ma'lum darajada changli patologiyalarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi. Changning tanaga ta'sirini butunlay yo'q qilish mumkin emas. Chunki kundalik hayotda odamlar tabiiy manbalardan changga duchor bo'lishadi.

OROL DENGIZI HUDUDIDA CHERKEZ VA QANDIM O‘SIMLIKLARI: EKOLOGIYA, FARMAKOLOGIYA, BIOKIMYO, IQTISODIYOT

**Bak. Jumanazarov M.B., bak. Sherg‘oziyev D.D., prof Boboyev I.D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Orol dengizining suvi qurishi natijasida so‘nggi yillarda ekologik muhit va tabiiy muvozanat buzilishi oqibatida, iqlim salbiy tomonga o‘zgarib bormoqda. Ushbu hududlardan qum, tuz va changlarning havoga ko‘tarilishi natijasida Orolbo‘yi mintaqasi hududida yashovchi aholi, o‘simlik va hayvonot dunyosiga jiddiy zarar yetmoqda. Dengizning qurib qolgan tubida vaqti-vaqti bilan chang va sho‘r bo‘ronlar kuzatiladi, jumladan, har yili 100 million tonnaga yaqin qum-tuz bo‘ronlari bo‘lib, 400 kilometrdan ortiq masofaga tarqaladi. Bu holatda insonlarning sog‘lig‘iga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Hududda nafas yo‘llari, onkologik, surunkali bronxit kabi kasalliklar kuzatilmoqda. Atrof-muhitning buzilishi iqtisodiy ko‘rsatkichlar pasayishiga ham sabab bo‘ladi. Orol dengizi fojiasi natijasida yuzaga kelgan suv resurslari tanqisligi, yer degradatsiyasi, cho‘llanishning kuchayishi, bioxilma-xillikning keskin kamayishi va boshqa iqlim o‘zgarishlari jiddiy tashvish uyg‘otadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017-2021-yillarda Orolbo‘yi mintaqasini rivojlantirish Davlat dasturi qabul qilindi. Moliya vazirligi huzurida Orolbo‘yi mintaqasini rivojlantirish jamg‘armasi tuzildi va unga 200 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ yo‘naltirilgan. Hozirda ushbu mablag‘lar hisobidan amaliy ishlar qilinmoqda, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati aholisining suv ta‘minoti, turmush sharoitini yaxshilashga ko‘maklashilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Orol dengizining qurishi bilan bog‘liq oqibatlarni bartaraf etish xalqaro miqyosdagi sa‘y-harakatlarni faol birlashtirish, Orol fojiasidan jabr ko‘rgan aholiga amaliy yordam ko‘rsatish bo‘yicha 2017 yil qabul qilingan maxsus dastur to‘liq amalga oshirilishi masalasiga jahon hamjamiyati e‘tiborini qaratgan. Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan turli xil fazalarda olib boriladi. Analitik va fiziologik hamda vegetatsion metodlari yordamida cherkez va qandim o‘simliklarining biokimyoviy tahlillarini oldik va quyidagi qator natijalarga erishdik.

“Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish bo‘yicha hamkorlikdagi anjumanda qabul qilingan rezolyusiya bu borada amaliy yechim sifatida xizmat qiladi. Yangi innovatsion yechim va texnologiyalari asnosida cherkez va qandim o‘simliklarining yashil qoplamlarini hosil qilish, ulardan sanoatda farmatseftika sanoatida qayta ishlab yangi dori turlarini ishlab chiqarib, ularni eksport qilish texnologiyasini taklif etaman. Bizga ma‘lumki o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan biokimyoviy tekshirish usullari hamda gomogenat ekstraktlar bilan bog‘liq tajribalar Cherkezda (%)14 gacha protein, 10-24 gacha kletchatka, 15,9-25,9% gacha kul elementlari bo‘ladi.

1-rasm. Cherkez o'simligi

Uning 100 kg quruq massasida 33-39 oziq birligi bo`ladi. Mevasi va barglarida 1,6 ; gullarida 2,4 salsolin va salsolidin mavjud. Salsolin 1-metil – 6-oksi - metoksitetragidroizoxinolin. Cherkezdagi alkaloidlarning xlorli vodorod tuzlari gipertonik kasalliklarni davolashda, miyya tomirlarining torayishidan bo`ladigan bosh og`rig`ida, markaziy nerv sistemasini tinchlantiradigan umumiy xossaga ega va shu bilan birga uning yosh barglari to`qimachilik sanoatida ipakni qo`ng`ir rangga bo`yashda ishlatiladi.

Qandim fiziologik jarayonlarda CO₂ ni yutib oladi va hujayra vakuolasida olma kislotasi - malatni to`playdi. Kunduzi havo issiq va og`izchalar yopiq paytda, malat sitoplazmaga o`tadi va u yerda malatdegirogenaza fermenti yordamida CO₂ ajraladi. Ajralgan CO₂ xloroplastlarga o`tadi va fotosintez jarayonida ishtirok etadi. Fotosintez jarayonida ajralib chiqqan kislorod hujayralararo bo`shliqlarda to`planadi va nafas olish jarayoniga sarflanadi. O`z navbatida nafas olish jarayonida ajralib chiqqan CO₂ ham fotosintez uchun sarflanadi. Malat kislota tibbiyotda surgilar va bo`g`ilishga qarshi preparatlar tayyorlashda ishlatiladi.

Qandim o`simligida(%) 19 gacha protein, 17-24 gacha kletchatka, 17,9-23,9 gacha kul elementlari bo`ladi. Tarkibida 22 malat mavjud. Uning 100 kg quruq massasida 32-41 oziq birligi bo`ladi. Xalqimiz orasida bu o`simliklar alohida e`tiborga ega bo`lgan o`simliklardan. Ushbu o`simliklar dunyo tabobat olimlarining ham alohida e`tiborini qozonganki, ular 1 kg qandim o`simligining quruq massasini 200-300 AQSH dollariga sotib olib o`z yurtlarida tabobatda foydalanishlari buning yaqqol namunasidir.

Cherkez va qandim o`simligining Orol dengizi hududida ekilishi yurtimizda turli ekologik muammolarning bartaraf etilishi, turli xil kelib chiqishi mumkin bo`lgan kasalliklarning profilaktikasi bo`lishi bilan bir qatorda, yem-xashak va oziq-ovqat muammolarini hal qilishda asosiy tabiiy omil bo`lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Sh.M.Mirziyoyev, Toshkent. 2017-y
2. Kimyo. M.M.Abdulxayeva, T.: Tib-Kitob Nashriyoti 2011.
3. S.N.Dolimova, G.B.Umarova, G.M.Muhammadjonova Klinik biokimyo. Toshkent. 2019-y
4. A.Imomaliyev, A.Zikiriyoyev. O`simliklar bioximiyasi. T.: ФАН. 1987.

O'ZBEKISTONDA KUZATILADIGAN YO'L-TRANSPORT HODISALARI TAHLILI

док. Ibragimov S.H., к. о'қ Usmanxodjayeva I.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 11-iyuldagi PQ-3127-son qaroriga muvofiq yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlash sohasida kompleks tashkiliy-amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilgan holda salmoqli ishlar qilindi.

Jumladan, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l-transport hodisalari profilaktikasi tizimini takomillashtirish, nazoratning yuqori samaradorligini, huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga barham berishni ta'minlaydigan yo'l harakatini avtomatlashtirilgan tartibga solish tizimini kengaytirish bo'yicha ichki ishlar organlari ishini tashkil etishning sifat jihatidan yangi tartibi belgilandi [1].

Prezident ishtirokida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash masalasida yig'ilish o'tkazdilar.

Mamlakatimizda 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqaro jarohatlandi. Eng achinarlisi, 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan, 263 nafar bola halok bo'lgani katta fojia dir", dedi davlatimiz rahbari.

O'lim bilan bog'liq avariya lar Toshkent viloyatida har 100 ming aholiga 21 ta, Jizzaxda – 16 ta, Sirdaryoda – 15 ta, Navoiy va Samarqandda – 14 tadan, Qashqadaryo va Namanganda– 13 tani tashkil etib, boshqa hududlardan ancha yuqori.

Masalan, Popdan To'raqo'rg'ongacha bo'lgan 4R-112 yo'lining 88-kilometri, "Termiz-Dushanbe" (M-41) xalqaro yo'lining Jarqo'rg'on-Denov qismi (80-kilometri), A-373-yo'lining Yozyovon tumanidan o'tgan 352-kilometri, Samarqand-G'uzor yo'lining (A-378) 85-kilometrida har yili o'nlab odamlar halok bo'lmoqda.

Ayniqsa, 2021 yilda Chiroqchida 43 ta, Namangan shahrida 42 ta, Yangiyo'l tumanida 34 ta, Urgutda 28 ta, Andijon tumanida 20 ta avariya da odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumgan.

Ushbu tuman va shahar hokimlari, ichki ishlar boshliqlari va prokurorlari ishdan olinib, uch oy sinov muddati berildi. Agar ular ushbu muddatda o'zgarish qilmasa, javobgarlikka tortiladi, dedi Prezident. Shu bilan birga, bunday favquloddagi holatga nisbatan Oliy Majlis, mahalliy kengashlar deputatlarining ovozi eshitilmayotgani, Senat, Qonunchilik palatasi, kengashlar yo'l harakati xavfsizligini biror marta muhokama qilmagan qayd etildi.

"Nimaga hokimlar, ichki ishlar, "GAI", transport sohasi rahbarlarining hisoboti eshitilib, mas'uliyati ko'rib chiqilmagan? Shuning uchun bu muhim masala bilan shaxsan o'zim shug'ullanishga majbur bo'ldim", dedi davlatimiz rahbari.

Yig'ilishda Namangan viloyati IIB boshlig'i, Andijon va Samarqand viloyatlari YXHB boshliqlarini ishdan olishga ko'rsatma berildi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga qat'iy ogohlantirish berildi.

Yig'ilishda sohadagi ayanchli holat statistik ma'lumotlar asosida tanqidiy tahlil qilindi.

Tahlillar ko'rsatishicha, avariya larining:

- 45 foizi haydovchilarning qoidalarni mensimasligi;
- 10 foizi haydovchilarning tajribasizligi;
- 25 foizi yo'l holati va infratuzilmasi talabga javob bermasligi;
- 20 foizi piyodalarning qoidalarga amal qilmasligi oqibatida sodir bo'lmoqda.

"Yuqoridagi muammolarning barchasi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham xavfsizlik masalalariga bevosita bog'liq. Shu bois, 2022 yilda barcha hududlarda "Xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda" umummilliy dasturini amalga oshiramiz", dedi Prezident [2].

2021 yilda respublika bo'yicha 95 ming nafar haydovchi 5 tadan ko'p, 9 ming nafari 20 tagacha, 700 nafari 50 tagacha, 18 nafari 100 tagacha qoidabuzarlik sodir etgan.

Yunusobod tumanida yashovchi haydovchi 2021 yilda 133 marotaba qoidabuzarlik sodir etgan (230 million so'm jarima hisoblangan). Yuqorichirchiq tumanida yashovchi haydovchi 2021 yil 11

oyida 37 marotaba qoidabuzarlik sodir qilib, oxir-oqibat jiddiy avariya sodir etgan.

Yilning 10 oyi davomida respublika yo'llarida sodir etilgan yo'l-transport hodisalarida 2 mingga yaqin kishi halok bo'lgan, 6900ga yaqin kishi tan jarohati olgan.

Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2021 yil noyabr oyigacha respublika yo'llarida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalarini haqida statistik ma'lumotni e'lon qildi.

Unga ko'ra, yilning o'tgan 10 oyi mobaynida jami 7681ta YTH ro'y bergan. Ularda 1964 kishi hayotdan ko'z yumgan, 6886 kishi turli darajada tan jarohati olgan.

Hududlar kesimida qaraladigan bo'lsa, eng ko'p yo'l-transport hodisalarini Farg'ona viloyatida ro'y bergan – 1173ta.

Toshkent viloyatida 1023ta, Toshkent shahrida 842ta YTH ro'yxatga olingan. Namangan viloyatida 830ta YTH yuz bergan bo'lsa, Samarqand viloyatida bu raqam 825tani tashkil etmoqda.

Yo'l-transport hodisalarini haydovchilar yoshi kesimida tahlil qilinsa, eng ko'pi, ya'ni 1613tasini 23-27 yoshdagi haydovchilar tomonidan sodir etgani ko'rinadi. Umuman, eng ko'p avariya 37 yoshgacha bo'lgan haydovchilar tomonidan etilgan. 7681ta YTHdan 4370tasi ayni shu yoshdagi haydovchilar hissasiga to'g'ri keladi. 47 yoshdan katta haydovchilar esa, 10 mobaynida 1106ta YTH sodir etgan.

Shu bilan birga, YTHlardagi boshqa ishtirokchilar tahlil qilinsa, bunda piyodalar yetakchi o'rinda – 3441ta holatda ular bevosita ishtirok etgan. 1268ta hodisa bolalar ishtirokida sodir bo'lgan.

YTHlarning aksari (2785ta) davlat ahamiyatiga molik yo'llarda yuz bergan. Shahar yo'llarida 1981ta, mahalliy yo'llarda 1613ta va xalqaro yo'llarda 1302ta ro'y bergan.

Qayd etilishicha, avariya 5187tasi sutkaning yorug' vaqtiga to'g'ri kelgan. Tungi vaqtlarda 2497ta YTH ro'y bergan. Hafta kunlarining payshanba, juma va shanba kunlarida ko'proq YTHlar ro'yxatga olingan. Raqamlarda ifodalansa, tegishli ravishda 1125-1162-1142tani tashkil etadi.

YHXBB hodisalarining kelib chiqish sabablariga ham oydinlik kiritgan.

1782ta YTH yo'l harakatini noto'g'ri tashkil etish yoki yo'llardagi nosozliklar tufayli ro'y bergan. Bu jami yo'l-transport hodisalarining 23,2 foizini tashkil etmoqda. 1705ta holatda piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi sababli piyodalarning belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishi (22,2 foiz) bilan bog'liq. 1221 ta YTH (15,9 foiz) tezlikni me'yordan oshirib yuborish sababli sodir bo'lgan.

Hulosa qilib aytganda, yo'l harakati hodisalarini kamaytirish, tirbandliklarni oldini olish, avariya holatlarni kamaytirish borasida keskin chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur deb hisoblayman, va Prezidentimizning bu sohada olib borayotgan islohatlarini favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish va fuqarolar muhofazasi masalasida engdolzarb vazifalardan biri deb hisoblayman.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida gi Prezident Qarori [www/lex/uz](http://www.lex.uz)
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash masalasida o'tkazgan yig'ilishi 11.02.2022 www/review/uz

OOQOVA SUVLARNI OG'IR METALL IONLARIDAN ADSORBTSIYA USULI BILAN TOZALASH

**Inoyatxonova M.O., доц. АДЫЛОВА К.М.
Toshkent kimyo-tehnologiya instituti**

Bir necha ming yillar davomida insonlar o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiiy resurslardan foydalanib kelgan. Ammo lekin, faqat ohirgi yuz yillklarda inson jamiyati o'zining tabiatga nisbatan beshavqat va ay'ovsiz foydalanishi natijalari bilan to'qnashdi.

Duny'o aholisini keskin o'sishi, atrof muhitning turli hil zaharli moddalar bilan ifloslanishi, ko'pchilik hayvonat va o'simlik turlarining y'oq bo'lib ketishi – bu va boshqa global ekologik muammolar insoniyat oldida uning tehnogen faolligi mahsuloti sifatida namoyon bo'ldi.

Tabiiy resurslardan, ayniqsa suv resurslaridan, oqilona foydalanishni ta'minlashda turli korhonalarning oqova suvlarini tozalash va ularni qayta ishlab chiqarish jarayoniga kiritish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda tabiiy suv havzalarni og'ir metal ionlar bilan ifloslanishi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Og'ir metal ionlari atrof muhitga va tirik organizmlarga havfli ta'sir ko'rsatishi sababli oqova suvlarni tozalashning asosiy yo'nalishlaridan biri –bu korhonalarda hosil bo'layotgan oqova suvlarni tarkibidagi og'ir metal ionlaridan tozalash va suv havzalarga kelib tushishini oldini olishdir.

«Maksam-Chirchiq» korhonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda o'gir metal ionlari – mis, ruh, nikel, xrom hamda azot birikmalari bilan ifloslangan suvlar hosil bo'ladi. Korhonada bir qator mexanik, fizik-kimyoviy va biologik usullarini o'z ichiga olgan tozalash inshootlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Lekin ko'pincha ular tozalangan suvga qo'yilgan talablarga javob bermaydi. Bu esa tabiiy suv havzalarga to'liq tozalanmagan suvlarni kelib tushishi va undagi biologik muvozanatni buzilishiga olib kelmoqda. Shu sababli tozalash inshootlarining ishini jadallashtirish va suvni tozalash samaradorligini oshirish, suvning yopiq aylanma harakatini tashkil qilish zaruriyati kelib chiqmoqda.

Bugungi kunda oqova suvlardan og'ir metal ionlarini ajratib olish uchun ko'pincha reagent usullaridan foydalaniladi. Bunda metal ionlari turli hil reagentlar y'ordamida erimaydigan holatga o'tkazilib keyinchalik cho'kmaga tushurib ajratib olinadi.

Reagent usullarining asosiy kamchiliklaridan biri – bu tozalash jarayonida turli hil qimmatbaho reagentlarning qo'llanilishi hamda cho'kma bilan birga suvdagi qimmatbaho moddalarning yo'qolib ketishidir. Shu bilan birga reagent usullari tozalangan suvni suv havzalariga tashlash uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob bermaydi.

Ushbu ishning maqsadi «Maksam-Chirchiq» korhonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan tozalash jarayonini takomillashtirish va suv havzalariga tashlash uchun ruhsat etilgan talablar darajasiga yetkazishdir.

Korxonada suvni tozalash jarayoni ikkita bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda oqova suv og'ir metal ionlaridan –mis,ruh, xrom va nikeldan tozalanadi. Ikkinchi bosqichda esa tozalangan suvlar biologik tozalashga beriladi va unda suv azot birikmalari va organik moddalardan tozalanadi. Og'ir metal ionlari mikroorganizmlar uchun havfli bo'lganligi uchun biokimyoviy tozalash jarayonlariga kiritishdan avval ularni to'liq suvdan agratib olish kerak. Buning uchun reagent usullarigan so'ng qo'shimcha adsorbtsiya usulini qo'llash tavsiya etiladi.

Oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan tozalashning texnologik sxemasi quydagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: oqova suvlarni o'rtalashtirish, reagentlar yordamida metal ionlarini erimaydigan holatga o'tkazish, hosil bo'lgan cho'kmani tindirgichda cho'ktirish va hosil bo'lgan shlamni suvsizlantirish. Bunda ko'p miqdorda sedimentatsion xususiyatlari past bo'lgan va suvdan qiyin ajratib olinadigan shlam hosil bo'ladi. Cho'kish jarayoni 5-6 soat davom etadi.

Cho'kish jarayonini tezlashtirish maqsadida suvga koagulyant $Al_2(SO_4)_3$ va flokulyant – chiqindilar asosida olingan K-9 flokulyant qo'shiladi. Bunda suvdagi erimaydigan zarrachalar

yiriklashib cho'kmaga tushadi va suv tiniqlashadi. K-9 flokulyant strukturasi karboksil, amid, karboksilat funktsional gruppalari bo'lib, ular metal ionlariga nisbatan sorbtsion xususiyatlariga ega.

Cho'ktirish jarayonida qo'shilayotgan reagentlarning optimal miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bunda koagulyant miqdori 0,5 mg/l, flokulyant miqdori 1,2-1,5 mg/l tashkil qildi. Suvning tozalash samaradorligi uning loyqalilik ko'rsatkichi orqali aniqlandi va 75% ni tashkil qildi.

Ma'lum-ki hozirgi kunda reagentli usullar tozalangan suvning sifatiga qo'yiladigan talablarga javob bermaydi, shuning uchun tozalash samaradorligini oshirish maqsadida reagentli tozalashdan keyin qo'shimcha tozalash tavsiya etiladi. Qo'shimcha tozalash deganda an'anaviy tozalash jarayonlar sxemalarini to'ldiradigan usul va jarayonlar tushuniladi. Qo'shimcha tozalashning eng oddiy va qulay usullari sifatida adsorbtsion texnologiyalarini qo'llash mumkin.

Tabiiy adsorbentlar sun'iy adsorbentlarga nisbatan tannarhi arzonligi, ekologik tozaligi va har yili tiklanuvchanligi bilan ajralib turadi.

Ushbu ishda adsorbent sifatida yo'g'och qirindilaridan foydalanildi. Strukturasi og'ir metal ionlarini bo'g'lash qobiliyatiga ega polifenol gruppalari bor bo'lgan turli hil organik birikmalar – lignin, selluloza va gemiselluloza hisobiga ular adsorbent sifatida qo'llanilishi mumkin.

Adsorbtsion qobiliyatini oshirish uchun 10g yo'g'och qirindisiga ishqoriy reagentlar –1% -li NaOH va Na₂CO₃ eritmasi bilan 24 soat davomida ishlov berildi. Bundan so'ng suvni filtrlab, qirindilar quritildi.

Adsorbtsion qobiliyatini aniqlash uchun 5 dan 200 mg/l miqdoridagi oqova suv eritmaları dastlabki eritmani suyultirish yo'li bilan tayyolandi.

250ml hajmdagi kolbalarga 100ml oqova suv solib, har biriga 1g adsorbent qo'shildi va 24 soat davomida aralastirildi. Bundan keyin suv filtrlandi va har bir kolbadagi suv namunasining tarkibidagi metal ionlarining miqdori fotokolorimetriya usuli bilan aniqlandi.

Adsorbtsiya quyidagi formuladan aniqlandi:

$$A = \frac{V(C_1 - C_2)}{m} 100$$

V-suvning hajmi,ml;

C₁, C₂ –metal ionlarning tozalashdan avval va tozalashdan keyingi miqdori,mg/l;

m-adsorbent massasi.

Olib borilgan tajribalar bo'yicha olingan adsorbentlar 7,5 mg/l mis ionlarini va 11,6 mg/l ruh ionlarini ushlab qolish qobiliyatiga ega.

Olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatishi bo'yicha yo'g'och chiqindilari asosida olingan adsorbentlar og'ir metal ionlariga nisbatan yuqori darajada adsorbtsion qobiliyatiga ega va ularni arzon va samarali adsorbent sifatida oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan asosiy reagentli tozalashdan keyin qo'shimcha tozalash uchun qo'llash mumkin.

Adabiyotlar

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989, 512 с.
2. Е.С.Климов, М.В.Бузаева. Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод. УЛГТУ, Ульяновск.2011,201с.
3. Richard O. Mines, Jr. Environmental Engineering. Principles and practice. 2014 by JohnWiley & Sons, Ltd, US.

ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ

**бак. Камолов Н.Г., ст. преп. Исмаилова Н.
Ташкентский химико-технологический институт**

Атмосферная коррозия металлов и сплавов во влажном воздухе - самый распространенный вид коррозии. Примерно 80% металлических конструкций эксплуатируется в атмосферных условиях. Атмосферная коррозия металлов носит, в основном, электрохимический характер и протекает в тонких слоях влаги, сконденсировавшейся на поверхности металла.

Основными факторами, определяющими скорость коррозии в атмосфере, являются степень увлажнения поверхности корродирующих металлов, наличие загрязнений и температура. Эти факторы изменяются в широких пределах, например, в морской атмосфере очень много солей, особенно хлорида натрия, в атмосфере промышленных районов много оксидов серы, углерода, азота и др.

В данной работе приведены результаты исследований эмали на основе виниловых смол марки ХСЭ-110 используемые для защиты металлических конструкций, сооружений и оборудования в среде, содержащей SO_2 , H_2S и пары кислот H_2SO_4 , H_2CO_3 . Для улучшения срока службы покрытия в состав эмали вводили органические соединения, масляный альдегид и пропаргиловый спирт в количестве по 1,0 масс. %.

Образцы перед испытаниями шлифовали наждачной бумагой, обезжиривали ацетоном и содовым раствором, сушили и выдерживали в эксикаторе над плавленным $CaCl_2$ в течение 10-12 часов. После испытания образцы промывались в проточной воде и для удаления продуктов коррозии в течение 3 минут травили в 15%-ной соляной кислоте с добавкой 0,5 % масс. ингибитора ПКИ при комнатной температуре. Протравленные образцы промывали водой, очищали мягкой карандашной резинкой, промывали ацетоном, выдерживали в эксикаторе и повторно взвешивали.

Электрохимические измерения в режиме "ток-потенциал" проводили в стандартной ячейке ЯСЭ-2, термостатированной с точностью $\pm 1^\circ C$ при температуре $25 \pm 1^\circ C$. В качестве электрода сравнения использовали.

Полученные $i - E$ кривые обрабатывали по методу Решетникова.

Поляризационные измерения показали, что введение в качестве ингибитора пропаргиловый спирт, масляный альдегид сдвигает значения стационарного потенциала в отрицательную сторону (рис.1). Максимальное разблагораживание потенциала происходит в первые 20 минут выдержки.

Рис.1. Поляризационные кривые стали Ст20 в растворе NaCl+H₂S: 1- раствор без ингибитора; 2-раствор с пропаргиловым спиртом; 3- раствор с масляным альдегидом.

Если учесть, что диффузия частиц агрессивных компонентов осуществляется через микроскопические поры и протекает довольно медленно, то можно ожидать, что концентрация молекул ингибитора в электролите заполняющем пору, будет достаточна, чтобы подавить коррозионный процесс. Это подтверждается результатами поляризационных кривых, снятых непосредственно на металле и в вытяжках из ингибированных пленок. Введение ингибиторов непосредственно в раствор тормозит протеканию катодного и анодного процессов, преимущественно катодный. Наблюдается четко выраженные предельные токи, имеющий по-видимому диффузионный характер. Наличие диффузионных катодных токов на поляризационных кривых с ингибированным электролитом свидетельствует о наличии дополнительного барьера, препятствующего проникновению агрессивной среды к поверхности металла. Анодный процесс в исследованных средах (рис.1) несколько ускоряется при невысоких анодных потенциалах, но затем начиная с $E=0,2\text{В}$ затормаживается. Таким образом, переходящий в раствор пропаргиловый спирт подавляет как катодный так и анодный процессы с преимущественным влиянием на первый.

Литература

1. Подобаев Н.И., Лященко Л.Ф., Атанасян Т.К. Эффективность ингибиторов класса аминов в растворах хлорида натрия, содержащих сероводород и CO₂. В сб.: Научно-технические достижения и передовой опыт, рекомендованный для внедрения в нефтяной промышленности. -1991. -№8.-С.25-29.
2. Можаров А.В. Коррозия в сероводородсодержащих средах. Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. 2016.- № 5. 133 с.

ZAVOD VA FABRIKALARDAN CHIQUYOTGAN ZAHARLI GAZLARNI TOZALASH VA ATROF -MUHITNI TOZALIGINI SAQLASH

бак. Meyliyev K.M.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunga kelib butun jahonda sivilizatsiya texnika sanoati keskin ravishda tezlashib, jadalik bilan rivojlanib bormoqda, shu bilan bir qatorda insonlarni hayoti uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar tabiiy boyliklar, bilan birgalikda suniy boyliklar ham ishlab chiqarilmoqda ammo hamma narsani salbiy va ijobiy tarafi bo'lgani kabi ishlab chiqarishdan oliniyotgan foyda natijasida undanda ko'p zarar ham bo'lgan holatda, tabiatga, insoniyatga, atmosferaga hayvonatu yer va suvga katta zarar yetkazmoqda. Bularni hamma hammasiga asosiy sabab zavod va fabrikalardan chiqayotgan zaharli gazlar hisoblanadi. Hozirga qadar yir qaridan 100 mlrd. Tonnadan ortiq ko'mir,neft,torf kabilar qazib olingan .Ularni yoqilg'i sifatida ishlatish natijasida 3.8mlrd tonna kul, chang atmosferaga tarqalgan .shu kul chang birgalikda 68mln tonna ruh,4 mln tonna qurg'oshin ,20-22 ming kadmiy ,50 ming tonna nikel ,4ming tonna fitor ,710-ming tonna fitor uglevodorodlari havo ,tuproq va suvga tushgan .bu esa o'z navbatida tabiat va atmosferani keskin o'zgarib ketishiga olib keladi.Ammo ko'rinib turibdiki XXIII-XIX asrlardagiga qaraganda XX-XXI asr texnologiyasi rivojlanib, ularni boshqarish ham qo'ldan chiqib ketmoqda bu bilan nima demoqchiman, hozirga kelib atmosfera havosi o'zgarishi bilan iqlim ham o'z -o'zidan keskin o'zgarib ketdi. Bu esa o'z navbatida insoniyatdan tortib hayvonot, o'simlik ham katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [1].

Ammo hozirga kelib ham bu mummo o'z yechimini topgani yo'q, aksincha yanada jadallashib insoniyatdan tortib atrof -muhitni ham sekinlik bilan yemirib bormoqda. Buning hozirgi sabablari ham huddi shu mahsulotlarni qayta ishlash natijasida turli xil mahsulotlar, moddalar, yoqilg'ilar olinmoqda. Bu esa o'z navbatida undan-da kuchliroq va yomonroq zaharlarni tashkil topishiga va atmosferani zaharlanishiga olib kelmoqda u moddalar quydagilar uglirod oksidlari (SO , SO_2); vodorod oltingugurti (H_2S); azot oksitlari (NO , NO_x);ammiak (NH_3); inert gazlardan frionlar (SN_3, C_2H_4ClF); vodorod ftorid (HF); uglivodorodlar (CH_4, Sn_{2+2n}); og'ir metallar ,temir(Fe), qurg'oshin (Pb), nikel (Ni),simob va boshqa minglab gazlar va zaharli moddalar mavjud .

O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston hududida ko'plab sanoat korxonalarini qurildi. Masalan Qorovul bozor neftni qayta ishlash,Muborak gaz kondensat zavodi, Navoiy azot o'zeli,Navoiy tog' metallurgiya kombinati,Jizzax akumulyator zavodi va boshqa minglab kichik sement va neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan va shu bilan birgalikda jahondagi barcha sanoat korxonalaridan yiliga 100mlrd tonna zaharli gazlar atmosferani zaharlab tabiat rivojlanishiga va genlarni va yer iqlimni o'zgarishiga olib kelmoqda , agar shu kettishda davom etadigan bo'lsa, arzimagan 50-60 yil ichida yir yuzidan asar ham qolmaydi. Biz yashab turgan Yer sayorasi ham Mars , Yupetir ,Saturin kabi sayoralarga aylanib qoladi.Bularni hammasini oldini olish uchun min uzim ishlab chiqan "SIKL USULI"dan foydalanish kerak hisoblanadi u zavodlardan chiqayotgan zaharli gazlardan tortib to temir qirindilari va zaharli hidlarni ham tozalaydi. Hozir bularni- bosqichma bosqich aytib o'taman, qachonki, shuni qullasak bu glabal muommodan qutilamiz

“SIKL USULINI” foydali taraflari.

1-gazlardan tozalaydi : CO, CO₂, H₂S

2-qattiq moddadan tozaladi: CaCO₃, SiO₂, NaCl

3-changlardan tozalaydi:

4-zaharli hidlarni tozalaydi:

5-baland temperaturani tushiradi

Bu usul orqali 100%li natijaga erishsa bo'ladi .qulaylik tarflari shundaki to'xtamasdan kechayu kundiz ishlaydi .hamda iqtisodiy tarafdin ham anchagina arzon hisoblanadi. Bu yaratgan uskunam yir yuzini va insoniyatni gilobal mummodan qutqarib qoladi. Shu bilan birgalikda texnikani va ishlab chiqarishni yanada jadallashtirib, yangi-yangi texnikalarni paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi .”SIKL USULI” butun jahon uchun to'g'ri keladi .

Xulosa:

Sanoat korxonalaridan chiqayotgan zaharli moddalarni tozalash shu bilan birga atrof- muhitni saqlab qolish yani kelajak avlodga ham moddiy tabiiy va ma'naviy bilimlarni yetib borishi uchun hozirda qurilayotgan zavod va faqbrikalarda zaharli gaz ajratib chiqarmaydigan jarayonlardan foydalanishimiz zarur hisoblanadi. Bunda eng asosiy maqsad bu tabiiy resurslarga tejamkorona munosabatda va atrof -muhitga salbiy tasirini kamaytirish,qolaversa eng asosiy omil insonlar salomatligini tiklash va saqlab qolish hisoblanadi. Respublikamizda hozirgi kunda barpo erilyotgan barcha korxonalari zamon talabiga mos keladigan texnologiyalar bilan jihozlanib o'rnatilmoqda .Buning natijasiqa respublikamiz ekologiyasi yaxshilanishiga olib kelmoqda. Ammo shunday bo'lsada barbur bu muommo hali hamon butun dunyoni qurqitib kelmoqda, bunga birgina yechim “SIKL USULI” hisoblanadi “Abu Ali Ibin Sino” aytganidek, “Agar yer yuzida chang tuzon bo'lmaganida edi insonlar ming yil yashar edi”- deb o'tganlar

Agar biz bu usulni qo'llamas ekanmiz, “Harakatsiz ish nolligigacha qolaveradi”

Adabiyotlar

1- N.R.Yusupbekov. Kimyoviy texnolgiya asosiy jarayon va qurilmalar.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ЦЕЛЬЮ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

док-т Мирсаидова К.Д., Юлдашева Д.Н., Рискибоев Б.О., проф. Сайфутдинов Р.,
Ташкентский химико-технологический институт

В Узбекистане исключительно большое внимание уделяется проблеме охраны окружающей среды. Данный вопрос за последние годы получил глубокое отражение в Конституции Республики Узбекистан и в основополагающих законах о земле, ее недрах, водах, лесах, атмосферном воздухе и животном мире, а также в специальных постановлениях об охране природы Олий Мажлиса и Кабинета Министров Республики Узбекистан [1,2].

В настоящее время в области целлюлозно-бумажной промышленности Республики Узбекистан, требуется создание новых технологических процессов, обеспечивающих уменьшение расхода воды, снижение количества и токсичности сточных вод, газовых выбросов, позволяющих организовать замкнутые циклы использования воды и регенерации химикатов, которые являются одним из важнейших направлений научно-технического прогресса.

Исходя из выше изложенных, целью данной работы является изучение возможности обесцвечивания, отработанного щелока и промывных вод, образующихся в процессе получения хлопковой целлюлозы из хлопкового линта, которые являются основными загрязняющими агентами окружающей среды.

Объектом исследования были варочный раствор, после щелочной варки низкосортного линта промывочные воды и показатели качества получаемой хлопковой целлюлозы.

Нами в лабораторных условиях была получена хлопковая целлюлоза, путем щелочной варки при следующих условиях: концентрация массы – 7%, расход NaOH – 2%, температура варки – 140°C, продолжительность – 180 мин.

После щелочной варки целлюлозная масса отжимался, при этом в целлюлозе оставался отработанный щелок массой в 2-3 раза превышающей массу исходного сырья.

Первые серии опытов были направлены на исследование санитарных характеристик отработанного щелока, расход воды для промывки хлопковой целлюлозы до нейтральной среды и изучение физико-химических свойств получаемой целлюлозы.

Отработанный щелок – это на вид темно-коричневая жидкость, содержащий большое количество органических и неорганических примесей. Темно-коричневую окраску отработанному щелоку придает содержащий в растворе лигнин. Хотя в хлопковом волокне он отсутствует, он попадает в сырьё через природные спутники, такие как листья, семена и другие части хлопчатника.

К неорганическим сорностям линта относятся пыль, песок и другие, которые попадают в волокно при сборе и транспортировке хлопка сырца.

Промывку полученной хлопковой целлюлозы осуществляли отдельными порциями дистиллированной воды.

Отработанный щелок и каждая отдельная порция промывочных вод были направлены на исследование их санитарных характеристик.

Опытным путем определен оптимальный расход обесцвечивания, отработанного щелока и промывных вод, изучены уменьшения рН среды, определены остаточное количество гидроокиси натрия, а также расход промывочных вод.

Результаты исследования физико-химических показателей, санитарных характеристик отработанного щелока и промывных вод представлены в таблице 1, следовательно, оптическая плотность отработанного щелока до и после обесцвечивания имеет довольно небольшую разницу, всего на 0,07. Это показывает, что добавление CaCl₂ для обесцвечивания отработанного щелока удаляет большое количество органических веществ, содержащихся в исходном растворе.

Таблица 1

Физико-химические показатели и санитарные характеристики отработанного щелока, варочных растворов и промывных вод

№	Исследуемый раствор	Расход CaCl ₂ при обесцвечении щелока и промывных вод 0,5% от массы исходного сырья	Оптическая плотность до обесцвечивания	Оптическая плотность после обесцвечивания	pH среда
1	Отработанный щелок после ШВ	25	1,505	0,105	12
2	Раствор после первой промывки	10	0,60	0,035	9,6

В таблице 1 можно увидеть снижение оптической плотности промывных вод, однако этот процесс наблюдается еще лучше при обесцвечивании отработанного щелока. Это указывает на удаление в отработанном щелоке большого количества растворенных органических примесей, при использовании CaCl₂ в качестве осадителя лигнина. Полученные результаты явились предпосылкой использования в место свежей воды, очищенную воду в последующих варках хлопкового линта, после добавления недостающей части щелочи. Также были проведены исследования по определению возможности использования в качестве щелочи золу после прокаливании отработанного щелока, которая на 98% состоит из щелочи, что даёт экономию химикатов. Кроме выше сказанного, использованную промывную воду после очистки можно использовать в разбавлении массы перед щелочной варкой, отбелкой и кисловкой целлюлозы, а также в промывке полученной хлопковой целлюлозой массы. Дальнейшие исследования были направлены на определение остаточных химических веществ содержащихся в отработанном щелоке. Полученный отработанный щелок после обесцвечивания с CaCl₂ был направлен на анализ для определения остаточных неорганических соединений. Содержание химического состава в отработанный щелок после обесцвечивания определяли на приборе Rigaku (Applied Rigaku Technologies, Inc.).

В таблице 2. показывает исследование отработанного щелока после обесцвечивания на его химический состав показало, что в основном 78% состоит из S, Cl, K, Ca, а остальная 22% часть из следующих неорганических соединений, таких как Cu, Ag, Sn.

Таблица 2

Химический состав отработанного щелока после обесцвечивания

№	Исследуемый раствор	S	K	Cu	Ag	Sn
1	Отработанный щелок после ШВ	2,10	11,0	0,432	0,573	1,22
2	Отработанный щелок после ШВ с добавлением CaCl ₂	3,32	10,8	0,530	-	1,19

На основании опытных данных по таблице 2, можно сделать вывод о возможности повторного использования отработанного щелока после обесцвечивания в качестве варочного раствора в дальнейших варках.

Дальнейшие исследования были направлены на выявление возможности многократного использования очищенной промывной воды в технологии щелочной варки.

В начале с увеличением кратности использования очищенных промывочных вод, показатели качества целлюлозы изменялись незначительно. Начиная с пятого цикла использования очищенных промывочных вод, наблюдается незначительное снижение белизны и увеличение содержания экстрактивных веществ и зольных элементов в получаемой целлюлозе.

Следует отметить, что с увеличением кратности использования очищенных промывочных вод наблюдается некоторое увеличение средней степени полимеризации и выхода целлюлозы. Данные таблицы показывают, что при пятикратном использовании очищенных промывочных вод в процессе щелочной варки можно получить хлопковую целлюлозу с хорошими показателями качества. Разработанная технология получения хлопковой целлюлозы с повторным использованием очищенных промывочных вод в стадии варки, позволяет снизить расхода свежей воды 4-5 раза, кроме этого способствует сбережению расхода гидроокиси натрия, только на одной варки до 60% -70% от общей потребности.

В производстве хлопковой целлюлозы для химической переработки с многократным использованием оборотных вод рекомендуется, обратит внимания на контроль качества хлопковой целлюлозы. Особенно на содержание α -целлюлозы, белизны, золы и жировосковых веществ в составе целлюлозы. Кроме выше сказанного использованную промывочную воду после очистки можно использовать в разбавлении массы перед щелочной варкой, в стадиях отбелки и кисловки целлюлозы, а также в промывке полученной хлопковой целлюлозы. Использование очищенных промывочных вод в разбавлении массы перед щелочной варкой, отбелкой и кисловкой, а также в промывке полученной целлюлозой массы позволяет сэкономить используемую свежую воду на 15 – 20 раз.

Выводы

1. Исследована и показана возможность использования в место свежей воды очищенную промывочную воду в щелочной варке хлопкового линта и получит целлюлозу без снижения его качества.

2. В технологической линии щелочной варки показана возможность использования в место щелочи, золу отработанного щелока после выпарки и прокаливания оставшейся массы на 96% состоит из щелочи.

3. Предложено использование очищенную промывочную воду в разбавлении целлюлозной массы перед щелочной варкой, перед стадий отбелки, кисловки, а также в промывке полученной хлопковой целлюлозы;

4. Использование очищенных промывочных вод в щелочной варке хлопкового линта, в разбавлении массы перед щелочной варкой, отбелкой и кисловкой, а также в промывке полученной целлюлозой массы позволяет сэкономить используемую свежую воду на 15 – 20 раз.

5. Экономия воды и химикатов, также многократный возврат последующих в технологии щелочной варки способствует исключению воздействия вредных выбросов на окружающую среду.

Литература

1.Эргашев Т., Эргашев А., Экологическая безопасность – среда жизни человека. Т.:ChinoENK, 2007. 155 с.

2.Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развитие Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.- Ташкент: Академ нашр, 2017.с. 32,35.

4. Пратима Баджпай. Экологически чистое производство целлюлозы и бумаги. // - Соединенные Штаты. - 2010. - С. 366.

5 Иванов С.Н. Технология бумаги. М.: Школа Бумаги. - 2006. - С. 696.

6. Международная конференция «Проблемы и перспективы инновационного оборудования и технологий в области охраны окружающей среды» 17 сентября 2020 г., г.Ташкент. Р.С. Сайфутдинов, К.Д. Мирсаидова, У.Д. Мухитдинов.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОГО АДСОРБЕНТА

маг. Тўйчиев А.М., доц. Юлдашев А.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В литературе достаточно широко освещены вопросы очистки сточных вод активированными углями. Однако, в настоящее время все большее распространение получает очистка сточных вод и методом ионного обмена, так как этот метод позволяет утилизировать ценные примеси, очищать воду до норм ПДК. Поэтому во многих публикациях предлагается активированные угли окислить с целью придания им ионообменных свойств. Однако, затраты на окисление активных углей еще больше удорожает их стоимость и снижает рентабельность их использования для очистки сточных вод [1].

Нами разработаны способы получения композиционных угольных адсорбентов, с добавкой в уголь углекислых солей щелочно-земельных металлов, что позволило повысить на 70-80% сорбционную ёмкость адсорбента по ионам цветных металлов, а также использовать его для очистки сточных вод от ионов неорганических примесей и снижения их жесткости [2]. Проведенные исследования показали, что полученные на основе ангренового угля адсорбенты, позволили снизить в сточных водах рудника «Коч-булак» АГМК содержание катионов и анионов, а также жесткость воды до нормы ПДК. Содержание ионов Ca^{2+} снижается с 449,89 до 124,25 мг/л, Na^+ с 140,00 до 6,20 мг/л, K^+ с 6,90 до 3,00 мг/л, а анионов (хлоридов) с 153,17 до 30,10 мг/л, и анионов (сульфатов) с 1362,06 до 314,59 мг/л. Общая жесткость воды падает с 13,9 до 7,6 мг·экв/л. На основании проведенных испытаний адсорбенты, полученные на основе ангреновых углей, можно рекомендовать для очистки сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК.

Таблица 1

Результаты очистки сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК ангреником углем и композиционным адсорбентом, полученным на его основе

№	Ингредиенты	Сброс (сток) сточных вод МОФ АГМК	Очищенная с исходным углем	Очищенная композицией угля
1	Калий	6,9	6,2	3,0
2	Натрий	140,00	6,4	6,2
3	Кальций	444,89	224,45	124,25
4	Хлориды	153,17	49,58	30,10
5	Сульфаты	1362,06	349,37	314,59
6	рН	8	8,3	7,8
7	CO_2	2,46	2,82	Не обн.
8	Сухой остаток	2314,0	846,0	766,0
9	Жесткость общая	13,9	8,1	7,6

В сточных водах рудника «Коч-булак» содержание ионов меди и молибдена превышает норму ПДК. Поэтому необходимо их не только извлекать, но и утилизировать. Для этих целей рекомендуют использовать синтетические иониты, сульфогли и др. Однако, эти адсорбенты дорогостоящие и дефицитные. Использование взамен этим угольных адсорбентов представляет практический интерес и большую экономическую выгоду. Были проведены исследования сорбционной емкости различных углей (исходных и выветрившихся – окисленных в естественных условиях) Ангренового месторождения к ионам меди. Пробы углей брались как в исходном виде, так и после обработки серной кислотой (H_2SO_4). Установлено, что сорбционная емкость углей зависит от рН среды и степени их окисленности. Так, если рядовые угли сорбируют ионы меди 20,8-21,5 мг/г, то окисленные сорбируют 77-90 мг/г [3]. Это превышает емкость ангренового сульфогля и сульфогля, выпускаемого

Воскресенским химическим заводом (60-75 мг/г). При предварительной обработке угля H_2SO_4 рН раствора снижается, что приводит к падению емкости угля к меди и молибдена, это находится в согласии с литературными данными указывающими, что в кислой среде сорбция меди на ионитах подавляется. Таким образом, окисленные (выветрившиеся) ангренские угли вполне пригодны как адсорбенты для очистки и извлечения ионов меди из сточных вод. Были проведены серии опытов и по десорбции меди из угольных адсорбентов. По нашим данным с угольного адсорбента медь на 90 % десорбируется 3 %-ным раствором H_2SO_4 .

Проведены серии опытов по извлечению меди и молибдена из стоков рудника «Коч-булак» АГМК. Для проведения лабораторных испытаний была отобрана средняя проба производственных стоков из сгустителей №№ 5 и 6 в количестве по 10 л. Предварительный анализ исходной пробы промстока показал наличие меди в среднем около 14 мг/л, а молибдена – 7,9 мг/л. Исследуемые пробы промстока смешивались с угольными адсорбентами обладающие сорбционной ёмкостью по меди 90 г/кг. После сорбции и отделения осадка в фильтрате содержание меди и молибдена оказалось около 0,02 мг/л, каждого, что соответствует требованиям ПДК. Результаты в табл.2

Таблица 2

Результаты анализа на извлечение ионов меди и молибдена угольными адсорбентами из производственных стоков рудника «Коч-булак» ОАО «Алмалыкский ГМК»

Дата отбора пробы стоков рудника «Коч-булак» АГМК	Содержание меди в отобранных пробах воды, мг/л		Содержание молибдена в отобранных пробах воды, мг/л	
	До очистки	После очистки	До очистки	После очистки
15.05.2011.	14,36	0,0190	7,66	0,0202
10.06.2011.	12,88	0,0183	7,82	0,0196
15.05.2011.	11,98	0,0206	8,08	0,0195
10.06.2011.	16,20	0,0196	8,21	0,0198
11.03.2012.	13,32	0,0209	8,44	0,0199
14.04.2012.	13,96	0,0198	7,96	0,0198
11.03.2012.	14,67	0,0196	7,44	0,0197
14.04.2012.	15,02	0,0191	8,16	0,0213

Таким образом на основе проведенных лабораторных испытаний полученных адсорбентов по очистке и извлечению из производственных стоков ионов меди и молибдена, установлено, что при очистке сточных вод рудника «Коч-булак» АГМК композиционными угольными адсорбентами из ангренского угля содержание ионов натрия, кальция, магния, хлоридов и сульфатов снижается до норм ПДК. Показано, что если для исходного промстока наличие ионов меди в среднем составляло около 14 мг/л, а молибдена – 7,9 мг/л., то после адсорбционной очистки с помощью окисленных угольных адсорбентов эти величины в среднем оказались около 0,02 мг/л для каждого иона, что соответствует требованиям ПДК. Т.е. ионы меди и молибдена, содержащиеся в сточных водах, практически полностью извлекаются. Разработанные нами новые угольные адсорбенты могут быть рекомендованы для очистки сточных вод и утилизации меди и молибдена из промстоков предприятий АГМК. И так, проведенные исследования показали возможность использования адсорбентов полученных на основе бурых углей ангренского месторождения для очистки сточных вод от неорганических солей и извлечения ионов меди и молибдена из них.

Литература

1. В.А.Проскуряков, Л.И Шмидт Очистка сточных вод в химической промышленности. Ленинград: Химия. 1977. – С.372-391.
2. В.В.Ши-сянь, Р.Х.Гумаров, А.А. Агзамходжаев Угольные адсорбенты для очистки сточных вод // Журнал Экология производства. Москва. Россия. 2012. № 2. С.66-69.
3. Андреева С.А., Курилина Т.А. Сорбционная очистка промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов // Вестник научных конференций. №2-1(2), 2015. с.17-19.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ LoRa

бак. Хуснудинов О.Х. асс. Галипова Г.Б.
Ташкентский химико-технологический институт

Контроль качества воды является актуальной задачей. Вряд ли стоит много говорить о важности проблемы качества питьевой воды. Однако, только по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире из-за низкого качества воды умирает около 5 млн. человек. Инфекционная заболеваемость населения, связанная с водоснабжением, достигает 500 млн. случаев в год. Это даёт основание назвать проблему водоснабжения доброкачественной водой в достаточном количестве одной из главных проблем человечества [1,2].

Более того, в мировой практике доступность и качество питьевой воды являются одной из главных составляющих в оценке экологического благополучия любого региона.

Можно выделить две типичные задачи:

- ежедневный мониторинг и контроль качества воды
- контроль после ЧП (усиленный контроль)

Ежедневный контроль качества подразумевает мониторинг по основным параметрам качества воды в обычном режиме. Усиленный контроль включает в себя проведение анализов по более широкому спектру параметров и быстрого принятия мер реагирования.

Обычно исследования проводятся так: берутся пробы воды, далее, исходя из текущего типа контроля, проводятся соответствующие анализы на содержание в воде различных веществ и бактерий. Данные обрабатываются, и на основе полученных результатов делается вывод о качестве воды. Обработка может проводиться как вручную, так и в автоматическом режиме.

В данной статье показано использование дистанционных датчиков контроля качества мутность, солесодержание и pH показателей воды с использованием технология беспроводной связи LoRa для организации мониторинга и контроля качества воды. Одним из важных химических показателей качества воды является содержание в ней фтора. Так, при концентрации 2-8 мг/л возможно заболевание эндемическим флюорозом.

При концентрации 1,4 - 1,6 мг/л у некоторых лиц на отдельных зубах отмечаются желто-коричневые пятнышки. При значениях значительно ниже оптимальных развивается кариес зубов [3].

Другим показателем качества является концентрация железа. Избыток придает воде неприятную красно-коричневую или черную окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубопроводах и их засорение.

Избыток увеличивает риск инфарктов, длительное употребление вызывает заболевание печени, оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию организма.

Кроме описанных выше параметров, также будут исследоваться наличие в воде марганца, свинца, сероводородов и загрязненность воды нефтепродуктами [4,5].

Степень бактериологической загрязненности воды определяется числом бактерий, содержащихся в 1 куб.см воды и должен быть до 100 [4].

Вода поверхностных источников содержит бактерии, внесенные сточными и дождевыми водами, животными и т.д. Вода подземных артезианских источников обычно не загрязнена бактериями. Различают патогенные (болезнетворные) и сапрофитные бактерии. Для оценки загрязненности воды патогенными бактериями определяют содержание в ней кишечной палочки.

В этой системе микроконтроллер используется вместе с сенсорной сетью. После того как код загружен в микроконтроллер, для работы системы не требуется ПК, Система будет работать автоматически и независимо в соответствии с кодом, загруженным в микроконтроллер.. В этой системе четыре датчика будут использоваться для измерения основных параметров воды. Как было изучено в предыдущих исследованиях, наиболее

важные параметры воды, которые необходимо контролировать средним пользователям, это уровень pH воды, мутность воды (облачность), температура воды и уровень воды, который является мерой количества воды. Цепи формирования сигнала подключены к микроконтроллеру, а зонды датчика мутности, pH и проводимости погружены в воду [6]. Все датчики считывают параметры качества воды и отправляют данные в микроконтроллер в виде электрических сигналов. Алгоритм работы системы показан в рисунке-1.

Рисуно-1 Алгоритм работы системы.

Данная система дает возможности непрерывная анализа качества воды. скорость передачи система очень высокая что позволяет оперативно оценивать ситуацию. учитывая то что системе существует микроконтроллер можно создавать базу данных изменения и корреляция показателей воды. основным недостатком системы является постоянное подключение интернет сети

Литературы

1. Алексеев Л.С. Контроль качества воды, Инфра-М 2004. В книге освещены способы определения эффективности работы водоочистных и водоподготовительных сооружений, а также установок по обработке осадка. Рассмотрены методы и технологии лабораторно-производственного контроля за качеством природных и сточных вод.
2. Новиков Ю.Ю., Ласточкина К.С., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. - М.: Медицина, 1990.
3. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды, водоемов и водотоков.
4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.4.559-96). - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.
5. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников: Санитарные правила (СанПиН 2.1.4.544-96). - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.
6. ["LoRa Modulation Basics"](#) (PDF). [Semtech](#). Archived from [the original](#) (PDF) on 2019-07-18. Retrieved 2020-02-05.

ISHLAB CHIQUARISH XONALARNI YORITISH MASALALARI

6ak. Eshboltayev E.D., к.у.к. Raxmatullayeva N.T
Toshkent kimyo texnologiya inistituti

Ishlab chiqarish xonalarining va ish joylarining yoritilganligi, mexnat gigienasining muxim ko'rsatkichlaridan biri xisoblanib, mexnatni ilmiy asosda tashkil etishning va ishlab chiqarish madaniyatining ajralmas qismi xisoblanadi. Yoritilganlik insonning tashqi muxit bilan bog'lanishini aniqlovchi va ma'lumotlarning sifatini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. To'g'ri va normal miqdordagi yoritilganlik ish qurollari va jixozlarning rangini, o'lchamlarini tezda aniqlashga imkon beradi va ishchining mexnat qobiliyatini uzoq muddatgacha saqlanib qolishiga, mexnat unumdorligini oshishiga, ishlab chiqilgan maxsulotning sifatli bo'lishiga sharoit yaratib, mexnat xavfsizligini oshiradi. Shikastlanishlarning 5 foizini kasbiy kasallik - ishdagi uzoqni ko'ra olmaslik tashkil etadi. Ishlab chiqarish sharoitlarida 3 turdagi yorug'likdan foydalaniladi: tabiiy, sun'iy va uyg'unlashgan. Ishlab chiqarish joyidagi yoritilish tizimi - yoritilganlik normalariga mos holatda tabiiy va su'niy yoritilish orqali ta'minlanadi.

Tabiiy yoritilganlik normasi- tabiiy yoritish koeffitsenti.

$$e_{min} = \frac{E_U}{E_T} 100\%$$

E_U =Xonaning ichkarisida zarur bo'lgan nuqtada o'lchadigan tabiiy yoritilganlik, lk

E_T =Xonadan tashqarida garizantal tekislikda o'lchadigan tabiiy yoritilganlik, lk

Ish joylarini yoritish sanitariya-gigienik normalar asosida ish kategoriyalariga moslashgan bo'lishi kerak. Ish joylarini maksimal yoritish, albatta, ish sharoitini yaxshilashga olib keladi. Ba'zi bir aniq ishlarni bajarganda yoritilishni 50 lk dan 1000 lk gacha oshirish bilan ish unumini 25% ga oshganligi ma'lum.

Ish olib borilayotgan yuzaga va ko'zga ko'rinadigan atrof- muhitga yorug'lik bir tekis tushadigan bo'lishi kerak. Chunki agar ish olib borilayotgan yuzada va atrof-muhitda yaltiroq uchastkalar mavjud bo'lsa, unda ko'zning ularga tushishi va qaytib ish zonasiga qaraganda ko'zning jimirlashishi va ma'lum vaqt ko'nikishi kerak bo'ladi. Bu esa ko'zning tez charchashiga olib keladi

Ishchi yuzalarda keskin soyalar bo'masligi kerak. Chunki ish yuzasida keskin soyalarning bo'lishi, ayniqsa, u soyalar harakatlanuvchi bo'lsa, bajarilayotgan obektni ko'rinishini yomonlashtiradi, obekt ko'zga noto'g'ri bo'lib ko'rinadi va bu ishning sifatini hamda unumdorligini pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ham sanoat korxonolari to'g'ri tushayotgan oftob nurlarini soyabonlar va boshqa oftobga qarshi vositalar bilan to'sishi kerak, chunki quyosh nurlari keskin soyalar paydo bo'lishiga olib keladi. Yorug'lik nurlarini optimal yo'nalish bilan yo'naltirish kerak; bunda ma'lum holatlarda detalning ichki yuzalarini ko'rish va boshqa hollarda detal yuzasidagi kamchiliklarni yaxshiroq ko'rish imkoniyati tug'iladi

Yorug'likning lozim bo'lgan spektr tarkibini tanlash zarur. Bu talab materiallarning rangini aniq belgilash zarur bo'lgan hollarda muhim rol o'ynaydi

Yorug'lik qurilmalari qo'shimcha xavf va zararliklar manbai bo'lmasligi kerak. Shuning uchun yoritish manbalari ajratadigan issiqlikni, tovush chiqarishini maksimal kamaytirish kerak

O'rnatilish lozim bo'lgan chiroqlar sonini topamiz.

$$n = \frac{S}{L^2} = \frac{112}{16} = 7 \text{ dona}$$

Elektir chiroqlarini o'rnatish balandligi,

$$H_{E.CH} = H - (h_{y0} + h_p) = 4.5 - (1.2 + 0.5) = 2.8m$$

Yoritilganlikning notekislik koeffitsenti (Z) ni $\frac{L}{H_{E.CH}}$ nisbat orqali xisoblaymiz

$$\frac{L}{H_{E.CH}} = \frac{4}{2.8} = 1.4$$

Olingan natijalar asosida yoritilganlikning notekislik koeffitsenti 1.1-Jadval asosida aniqlaymiz, universal chiroqlar uchun Z=0.950

Yoritilganlikning notekislik koeffitsentini aniqlash jadvali

Elektr chirog'i turi	Z koeffitsentning qiymati $\frac{L}{H_{ECH}}$ bo'yicha						
	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,75	2,0
“Universal”	0,650	0,770	0,938	0,975	0,915	0,912	0,845
Lyuminissent	0,545	0,660	0,785	0,915	0,967	0,734	0,595
Emallangan chiroqlar	0,657	0,445	0,907	0,983	0,990	0,907	0,830

Xonaning yoritilganlik koeffitsenti.

$$F = \frac{a \cdot b}{H_{sch}(a+b)} = \frac{8 \cdot 14}{2.8(8+14)} = \frac{112}{61.6} = 1.82$$

F ning qiymati bo'yicha 1.2-jadval asosida yorug'lik oqimidan foydalanish koeffitsentini aniqlaymiz, yani $F=1.82$ bo'lganda $\eta = 0,5$

Yorug'lik oqimidan foydalanish koeffitsenti (η)

Elektr chirog'i turi	Xonaning yoritilganlik koeffitsent F bo'yicha η ning qiymati								
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	4,0	5,0
“Universal”	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36	0,40	0,43	0,47	0,48
Lyuminissent	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,41	0,47	0,50	0,52
Emallangan chiroqlar	0,13	0,18	0,24	0,28	0,36	0,40	0,46	0,51	0,54

Elektr chirog'ining yorug'lik quvvati

$$E_{E.CH.} = \frac{k \cdot E \cdot S}{n \cdot Z \cdot \eta} = \frac{1,3 \cdot 100 \cdot 108}{14 \cdot 0,867 \cdot 0,41} = 2821 \text{ lm}$$

k ning qiymati 1.3.-jadvaldan tanlanadi.

Jadvalga muvofiq $F_{E.CH.} = 2821 \text{ lm}$ bo'lganda elektr chirog'ining quvvati $N_{E.CH.} = 300 \text{ Vt}$. Bunday quvvatli elektr chiroqlarida xonaning xaqiqiy yoritilganligi.

$$E = \frac{F_{E.CH.} \cdot n \cdot Z \cdot \eta}{k \cdot S} = \frac{4100 \cdot 14 \cdot 0,867 \cdot 0,41}{1,3 \cdot 108} = 145 \text{ lm}$$

Yorug'lik oqimi ($F_{E.CH.}$) asosida elektr chiroqlar quvvatini aniqlash

№	Elektr chirog'i turi	Elektr chiroqlari quvvati, Bt								
		5	00	50	00	00	00	50	000	500
1	Chug'lanma hiroqlar	40	240	900	700	350	100	3100	8200	8000
2	Lyuminissent hiroqlari	380	520	740	960	480	720	3440	320	

Yoritgichlar konstruksiyalariga quyidagi talablar qo'yiladi:

- nur oqimining yo'nalishini ishchi yuzalar tomonga qayta taqsimlanishini ta'minlash;
- lampaning nur tarqatayotgan yuzalarining yaraqlab ko'zga ta'sir ko'rsatishini muhofaza qilish;
- lampani har xil sanoat iflosliklari, namlikdan va changdan himoya qilish;
- lampani portlash, o't olish xavflaridan muhofaza qilish.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki xozirgi paytda ishlab chiqarish korxonalarini, tikuv sexlari, zavod va fabrikalar va xakazo shu kabi ko'plab soxalarda yoritish tizimlarida LYUMINISSET yoritgichlari qolgan yoritgichlarga nisbatan o'zining tejamkorlik va chidamlilik darajasining yuqoriligi bilan hamda o'zining avtomatik boshqaruvi bilan suniy va tabiiy yoru'likning uyg'unlashuvi bilan juda katta tejamkorlikga sabab bolmoqda.

Adabiyotlar

1.I.Nigmatov, M.Tojiyev Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. Toshkent. Iqtisod-moliya.2011.

2. Gazinazarova S, Ibragimov E., Yuldashev O.R., Asilova S.S Hayot faoliyati xavfsizligi.- T.:2010. 3.I.Ahmedov. Ishlab chiqarish jarayonlari xavfsizligi. T.:2012.

4.Benjamin O.ALLI. Fundamental Principles of occupational health and safety. Geneva 2008. Internet saytlari: www.ziyo.edu.uz www.mchs.gov.uz www.bjd.ru

KORXONA VA TASHKILOTLARDA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH

**6ak. Eshimbetova M.S., ass. Azizova M.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Ishlab chiqarish korxonalari, davlat tashkilotlari, idora, ta'lim muassasalari va 50 dan ortiq ishchi xodimga ega bo'lgan har qanday ish jarayoni amalga oshiriluvchi muassasalarda mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'limi tashkil etiladi va alohida mas'ul shaxs tayinlanib, lavozim ta'sis etiladi. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi xodimi ishchi xodimlar xavfsizligiga mas'ul shaxs bo'lib, xodimlarni texnika xavfsizligi bilan tanishtirishi, xavfsizlik qoidalarini tushuntirishi va yo'riqnomalardan o'tkazishi shart hisoblanadi.

Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy me'yoriy asosini avvalombor, bosh qomusimiz ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tashkil etadi. Bundan tashqari, Mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun, mehnat xavfsizligi standartlari tizimi va boshqa mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi nizomlar, me'yorlar, qoidalar, yo'riqnomalar, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar sanaladi.

O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni 1993-yil 6-mayda qabul qilingan. 2016-yil 22-sentabrda esa ushbu qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan.

MXST ning asosiy maqsadi-mehnat sharoiti xavfsizligini standartlashtirish bo'yicha yagona davlat siyosatini olib borishga yo'naltirilgan o'zaro bog'langan standartlar kompleksini o'rnatish.

Hozirgi kunda 370 nomdagi davlatlararo standart(GOST)lar ishlamoqda. Asosiy holatlarni tartibga soluvchi O'zbekiston davlat standartlari ham qabul qilingan. Mehnat xavfsizligi standartlari tizimiga "12" shifri berilgan va u 0 dan 9 gacha raqamlardan iborat shifr osti tizimlaridan tashkil topgan. 6-9 tizimlari hozircha zaxira hisoblanadi.

"Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunning 14-moddasi korxonalarda mehnatni muhofaza qilish xizmatlarini tashkil etishga bag'ishlanadi. Qonunning shu moddasiga binoan vazirliklar, idoralar, konsenlar, assotsiatsiyalar, boshqa xo'jalik organlari kasaba uyushmalari Markaziy qo'mitasi bilan kelishilib o'zlari tasdiqlaydigan nizomga muvofiq mehnat muhofazasi ishlarini olib boradilar.

Mehnatni muhofaza qilish xizmatining umumiy vazifalari quyidagilardan iborat:

-mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qoida va me'yorlarning barcha ishchilar tomonidan bajarilishini nazorat qilish;

-mehnatni muhofaza qilish xizmatlari mutaxassislari strukturaviy bo'limlarning rahbarlariga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalar berish;

-mehnat muhofazasi qonunlarini buzgan shaxslarni javobgarlikka tortish haqida korxonah rahbariga bildirishnoma taqdim etish;

-korxonah va tashkilotlarda sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini tashkil etish bo'yicha ishning shakli va metodlarini takomillashtirish, mehnat, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qonunlarga amal qilish ustidan metodik rahbarlikni va nazoratni amalga oshirish;

-ishlab chiqarish jarohatlanishi va kasb kasalliklari holatlarini va sabablarini tahlil qiladi; ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olish chora-tadbirlarini, boshqa bo'limlar bilan birgalikda ishlab chiqadi; shuningdek, ko'rsatilgan chora-tadbirlarni joriy etishni tashkil etadi;

Idora va tashkilotlarga qaraganda ishlab chiqarish korxonalarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiga ehtiyoj bir muncha yuqori.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2020-yilda ishlab chiqarish jarayonlarida baxtsiz hodisalar 607 tani tashkil etgan. Bu esa 2019-yilga nisbatan 107 taga ko'pligini ma'lum qildi. 2020-yilda koronavirus pandemiyasiga qaramasdan ishlab chiqarish jarayonlarida baxtsiz hodisalar oshgan. Bu Davlat mehnat inspeksiyasining hisobotida aks etgan. Baxtsiz hodisalar oqibatida 693 nafar xodim jabrlangan. SHundan 201 nafar xodim halok bo'lgan, 457 nafari og'ir va 35 nafari yengil tan jarohati olgan.

Tarmoqlar kesimida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar:

Sanoatda-101 ta. Oqibatda 23 nafar xodim vafot etgan va 80 nafari og'ir tan jarohati olgan;

Qurilishda-82 ta. Oqibatda 31 nafar xodim vafot etgan va 51 nafari og'ir tan jarohati olgan;

Qishloq xo'jaligida-18 ta. Oqibatda 12 nafar xodim vafot etgan va 15 nafari og'ir tan jarohati olgan.

Ushbu baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish jarayonida 4014 ta aniqlangan kamchiliklar yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan 566 ta yozma ko'rsatma berilgan.

Respublika bo'yicha kasb kasalligi hisobida turgan bemorlar soni 2019-yil 4716 kishini, 2020-yilda esa 4759 kishini tashkil etgan. 2020-yilda kasb kasalligi aniqlangan 43 nafar bemorning 40 nafari sanoatga to'g'ri kelgan. Bu raqamlardan shuni anglashimiz mumkinki, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi hayot uchun zaruriy bo'lgan omillardan biri ekan.

Fuqarolarning huquqiy ongini oshirish, ish beruvchilarga mehnat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini qo'llanilishi yuzasidan jami 7065 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. SHundan 1371 tasi ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilgan, 4040 ta ish beruvchilar bilan joylarda seminarlar o'tkazildi, 1683 marotaba ishonch telefon orqali tushuntirishlar berildi. Aytaylik biron bir qurilish firmasida baxtsiz hodisa yuz berdi va bir kishi jarohatlandi. Bunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerak, buni quyidagi sxema asosida ko'rib chiqamiz:

Komissiya a'zolari ish beruvchi yoki ish boshqaruvchi tomonidan tuziladi.

Komissiya baxtsiz hodisa sodir bo'lish sabablarini o'rganib chiqadi va jabr ko'rgan xodimga moddiy yordam ko'rsatiladi. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa va kasb kasalliklarida xodimlarni majburiy sug'urtalash yo'lga qo'yilgan. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining 2 ta qonuni qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasining "Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat

ijtimoiy sug'urtasi to'g'risida"gi qonuni. Bu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2008-yil 26-iyunda qabul qilingan va Senat tomonidan 2008-yil 28-avgustda ma'qullangan. Ushbu qonunning maqsadi ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sug'urtasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytganda, har bir korxonada va tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Xavfsiz mehnat muhofazasi sharoitida korxonada va tashkilotlarda xodimlar ish faoliyati yaxshilanadi. Korxonada va tashkilotlar zarar ko'rish oqibatlarini kamayadi. Ma'lumki baxtsiz hodisalar dilni xira qilibgina qolmay, yaxshigina moddiy zarar ham yetkazadi. Bunday oqibatlar kamayishi uchun mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi mutaxassislariga bo'lgan talab ortmoqda. Korxonaga kelayotgan har bir xodimni mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bilan tanishtirish mehnat muhofazasi xodimining asosiy vazifasi va burchidir. Texnika xavfsizligini bilgan har qanday ishchi xodim baxtsiz hodisalardan o'zini saqlay oladi.

Adabiyotlar

- 1.E.I.Ibragimov, S.Gazinazarova,O.R.Yuldashev Mehnat muhofazasi kursi 2014 .
- 2.O'.Yo'ldoshev, U.Usmonov,O.Qudratov Mehnatni muhofaza qilish 2000.
- 3.Qudratov O.Q, G'aniyev T.A,Sosnovskiy Y.S Hayotiy faoliyat xavfsizligi 2000.
- 4.O'.Yo'ldoshev, O.D.Rahimov Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 2012.